

RÖMISCHES ÖSTERREICH

JAHRESSCHRIFT DER
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT
FÜR ARCHÄOLOGIE

JAHRGANG 46
2023

ÖGA
österreichische
gesellschaft
für archäologie

GRAZ 2024

up Unipress
Verlag

**Beiträge werden erbeten an den Herausgeber, Univ.-Prof. Dr. Peter Scherrer,
unter der Adresse: Institut für Antike, Universität Graz,
Universitätsplatz 3/II, 8010 Graz
oder
per E-Mail: peter.scherrer@uni-graz.at.**

Sigle: RÖ 46, 2023

Römisches Österreich online: <https://unipub.uni-graz.at/roemoe>

 Das Römische Österreich erscheint unter der Creative Commons Lizenz 4.0 Attribution.

Die Sigelliste für Zeitschriften und Reihen österreichischen Erscheinungsortes sowie
empfohlene Abkürzungen für Österreichische Archäologische Institutionen
finden Sie auf der Homepage: www.oega.jimdo.com.

Publiziert mit Unterstützung der Universität Graz

Offenlegung gemäß Mediengesetz:
Eigentümer und Herausgeber: Österreichische Gesellschaft für Archäologie
Universitätsbibliothek Graz, Universitätsplatz 3a, 8010 Graz
Herausgegeben und redigiert von Peter Scherrer

ISBN: 978-3-903484-06-1
ISSN-print: 1012-5833; ISSN-online: 2709-5460

Zu beziehen bei:
Uni-Press Graz Verlag GmbH, Schubertstraße 6, A-8010 Graz
per Tel: +43 316 38 46 70-12 | Fax: +43 316 38 46 70-4
E-Mail: verkauf@unipress-graz.com

Satz und Layout: Patrick Marko
Lektorat: Peter Scherrer
Druckherstellung: Uni-Press Graz Verlag GmbH
Titelbild: Art. Pomberger, Abb. 9
Rückseitenbild: Art. Beck, Abb. 16

Grundlegende Richtung:
Römisches Österreich ist eine parteiunabhängige wissenschaftliche Fachzeitschrift, sie bringt Publi-
kationen zur römerzeitlichen Geschichte und Archäologie des österreichischen Raumes und seiner
Nachbargebiete.

INHALT

PETER SCHERRER 50 Jahre Österreichische Gesellschaft für Archäologie (ÖGA) – ein kurzer Rück- und Ausblick.....	5
PERSONALIA	
GEORG PLATTNER Kurt Gschwantler – Zum 80. Geburtstag.....	9
GÜNTHER E. THÜRY 50 Jahre Numismatik in Publikationen der Österreichischen Gesellschaft für Archäologie	15
BEITRÄGE	
CHRISTIAN BECK – MAX FIEDERLING Eine römische Ansiedlung zwischen Treffen und Ossiach?.....	21
CHRISTOPH KLEISER Zwei Adler-Gemmen aus Carnuntum.....	39
ANDREAS KONECNY Zum Erhaltungszustand von römerzeitlichen Bodenbefunden in und um Carnuntum.....	65
PÉTER KOVÁCS – LAJOS MATHÉDESZ – JAROSLAVA SCHMIDTOVÁ Ein neues Militärdiplomfragment von Antoninus Pius aus Gerulata	85
HARALD LEHENBAUER Von Archiven, Feldern und Briefen – Schriftliche Nachlässe und deren Wert für die Archäologie. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der Archäologie im westlichen Niederösterreich	91
ALEXANDER OLBORT Der Verlauf des mittleren Teils der Norischen Hauptstraße	131
STEFAN F. PFAHL, mit einem Beitrag von RENATE MIGLBAUER <i>Mortaria</i> -Stempel von <i>Ovilava</i> . Signierte Reibschüsseln aus dem römischen Wels	151

ERWIN POCHMARSKI Seestiere auf Reliefs der Provinzen Noricum und Pannonien	205
BEATE MARIA POMBERGER Tintinnabula aus Claudium Iuvavum (Salzburg) und dem salzburgischen Teil Noricums.....	213
RUDOLF SCHACHL, mit Beiträgen von GÜNTHER E. THÜRY Zu römischen Brot- und Nutzpflanzenfunden aus Carnuntum.....	241
INGRID WEBER-HIDEN Namensform, Formular und paläographische Details. Eine Suche nach Datierungshinweisen für die Grabinschriften in Carnuntum	255
Hinweise und Richtlinien für Publikationen in der Zeitschrift <i>Römisches Österreich</i>	275

VON ARCHIVEN, FELDERN UND BRIEFEN – SCHRIFTLICHE NACHLÄSSE UND DEREN WERT FÜR DIE ARCHÄOLOGIE. EIN BEITRAG ZUR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE DER ARCHÄOLOGIE IM WESTLICHEN NIEDERÖSTERREICH

HARALD LEHENBAUER*

Schlagworte: Forschungsgeschichte; Archivforschung; Römischer Limes; Niederösterreich; Kulturerbe-Dokumentation

Keywords: Research history; research in archives; Roman Limes; Lower Austria; Cultural Heritage management

Summary: Using the example of the western Lower Austrian Limes zone, it will be shown that a variety of information can be obtained from archival sources, which can lead to the (re)discovery of archaeological sites or present finds that have already been made, and shed more light on the surrounding circumstances. The sources used contain some previously unknown sites that could be important in the future from a monument preservation perspective. This text deals with the evaluation of written records by local researchers and amateur archaeologists from the 19th and 20th centuries, in particular the papers of Hermann Barta, Hans Blank and Anton Mitmannsgruber. These sources are used to identify and locate previously unknown archaeological sites. The increasing development and the associated land consumption in Austria are leading to the destruction of many archaeological monuments, which is why the (re)discovery and investigation of sites is of great importance.

The aim of the work is to reproduce key passages from the texts in detail and to place them in a modern research context. A certain degree of uncertainty is accepted because the interpretation of the facts is subjective and the locations often cannot be precisely located. Nevertheless, through topographical knowledge and the evaluation of other literature, it is possible to locate some sites quite precisely. The results of this work will be incorporated into the digitization of all known archaeological sites in Austria, which is currently being carried out by the Federal Office for Cultural Heritage.

Zusammenfassung: Es soll am Beispiel der westniederösterreichischen Limeszone gezeigt werden, dass aus archivalischen Quellen mannigfaltige Informationen gewonnen werden können, die zur (Wieder)Entdeckung von archäologischen Fundstellen führen können bzw. bereits getätigte Funde und deren Fundumstände detaillierter in neuem Licht darstellen können. So finden

* Harald Lehenbauer – harald.lehenbauer@gmail.com

Zitieren Sie diesen Artikel als: Harald Lehenbauer, Von Archiven, Feldern und Briefen – Schriftliche Nachlässe und deren Wert für die Archäologie. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der Archäologie im westlichen Niederösterreich, Römisches Österreich 46, 2023, 91–130.

DOI: 10.25364/26.46:2023.8

Römisches Österreich online: <https://unipub.uni-graz.at/roemoe>

 Dieser Beitrag wurde unter der Creative Commons Lizenz 4.0 Attribution veröffentlicht.

sich in den herangezogenen Quellen einige bisher nicht bekannte Fundstellen, die in denkmalpflegerischer Hinsicht in Zukunft von Bedeutung sein könnten. Dieser Text beschäftigt sich mit der Auswertung von schriftlichen Aufzeichnungen von Heimatforschern und Laienarchäologen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, insbesondere den Nachlässen von Hermann Barta, Hans Blank und Anton Mitmannsgruber. Diese Quellen werden genutzt, um bisher unbekannte archäologische Fundstellen zu identifizieren und zu lokalisieren. Die fortschreitende Verbauung und der damit einhergehende Flächenverbrauch in Österreich führen zur Zerstörung von vielen archäologischen Denkmälern, weshalb die (Wieder)Entdeckung und Untersuchung von Fundstellen von großer Bedeutung ist.

Die Arbeit zielt darauf ab, Schlüsselstellen der Texte aus den Nachlässen detailliert wiederzugeben und in einen modernen Forschungskontext zu stellen. Dabei wird eine gewisse Unschärfe in Kauf genommen, da die Interpretation der Sachverhalte subjektiv ist und die Fundorte oft nicht exakt lokalisiert werden können. Trotzdem gelingt es durch topographische Kenntnisse und die Auswertung weiterer Literatur, einige Fundstellen recht genau zu verorten. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen in die Digitalisierung aller bekannten archäologischen Fundstellen in Österreich einfließen, die derzeit vom Bundesdenkmalamt durchgeführt wird.

Wie der Titel schon andeutet, sollen in den nachstehenden Ausführungen schriftliche Aufzeichnungen¹ von Heimatforschern und Laienarchäologen – in der Fachsprache oft auch als Amateure oder Dilettanten bezeichnet – herangezogen und ausgewertet werden, um die darin enthaltenen Informationen für die heutige Forschungslandschaft nützlich zu machen. Zuvor möchte ich einen kurzen Abriss und Überblick über die Forschungslandschaft der Archäologie des 19. und 20. Jahrhunderts geben und die Terminologie zu Laienforschern exemplifizieren. Als Quellen² fungieren die schriftlichen Nachlässe der Laienforscher Hermann Barta und Hans Blank, die sich in verschiedenen Archiven verteilt befinden. So findet man den Nachlass von Hermann Barta in den Ortsakten von Wallsee im Bundesdenkmalamt (Außenstelle Mauerbach) und die Aufzeichnungen von Hans Blank³ im Niederösterreichischen Landesarchiv.

Verschiedene strukturelle und soziale Entwicklungen sorgen dafür, dass der Flächenverbrauch in Österreich – jedoch auch in vielen anderen Staaten Europas – zuletzt besorgniserregende Dimensionen angenommen hat.⁴ Dies hat auch massive Auswirkungen auf die kulturellen Hinterlassenschaften – sowie die archäologische Forschung selbst. Die fortschreitende Verbauung macht auch vor bisher unbekanntem archäologischen Denkmälern nicht Halt und zerstört diese Fundstellen für immer,⁵ falls diese nicht bei den Bauarbeiten auffallen oder vorher beim Bundesdenkmalamt bekannt waren.⁶

¹ Ruttner 2003, 37.

² In einer weiteren Veröffentlichung verfolgt der Verfasser das Ziel, die im Museum Lauriacum befindlichen Tagebücher des Lokalforschers Schicker auszuwerten. Vgl. Ubl 1974–75, 172 Anm. 42.

³ Besonderer Dank gebührt Mag. Jakob Maurer, der mir sein digitalisiertes Material (Fotos, Datenbanken, Transkripte) zum Nachlass Blank zugänglich machte und so zur Entstehung der Arbeit ganz wesentlich beitrug.

⁴ Stellvertretend für zahlreiche weitere Berichte, hier mit aktuellen Zahlen, Daten und Fakten: <<https://www.derstandard.de/story/2000127374912/flaechenverbrauch-ein-land-verliert-den-boden>> (19.09.2022) [Autor: Ph. Pramer].

⁵ FÖ 40, 2001, 9.

⁶ Ruttner 2003, 36.

Exakt an diesem Punkt soll angesetzt werden und schon einmal wahrgenommene bzw. entdeckte potenzielle Fundstellen erneut unter die Lupe genommen werden.⁷ Viele der hier vorgestellten Bereiche sind bisher nicht in den Datenbanken des Bundesdenkmalamtes eingetragen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte auch ein Aufsatz aus dem Jahr 2016, in welchem die Korrespondenz zwischen dem Laienforscher Emil Hoenning O’Carroll und dem Prähistoriker Matthäus Much publiziert wurde, um dadurch möglicherweise „[...] neue Angaben über Funde und Fundstellen“ erhalten zu können.⁸

Es soll keine Edition der Schriftstücke werden, sondern, es sollen Schlüsselstellen der Texte möglichst detailliert wiedergegeben und in einen modernen Forschungskontext gestellt werden. Das heißt, ich werde versuchen, die wiedergegebenen Sachverhalte zuzuordnen, zu lokalisieren und zu konkretisieren. Hier kommt eine gewisse Unschärfe ins Spiel, da hier jeder Versuch noch stärker als bei „gefestigter Quellenbasis“ als subjektiver Interpretationsversuch wiedergegeben wird; sprich, die hier postulierten Sachverhalte dienen nur weiterführenden Falsifikationsversuchen und stellen keine Beweise für eine wie auch immer geartete Theorie dar. Dies gilt insbesondere für die genannten Fundplätze, da in keinem Fall eine Parzellen-Nr. oder eine ähnliche Information in den Quellen vorhanden ist, die eine exakte Lokalisierung zulassen. Aufgrund der topographischen Kenntnisse und der exzessiven Auswertung weiterer Literatur gelang es doch bei einigen Fundstellen, eine recht genaue – wenn auch immer noch nach heutigem Maßstab ungenügende – Verortung vorzunehmen. Dies ist besonders wichtig, um die Funde von den Fundstellen in einem für die Wissenschaft brauchbaren und verwertbaren Kontext zu stellen.⁹ Bei einigen der wiedergegebenen Fundumstände sollen zu einem späteren Zeitpunkt weitere Archivrecherchen folgen, um eine genauere Lokalisierung zu erreichen. Aktuell wird am Bundesdenkmalamt an einer Digitalisierung sämtlicher bekannter archäologischer Fundstellen in Österreich gearbeitet¹⁰ und hierzu wurde ein Modellversuch¹¹ im Rahmen des Projektes „DigFinds: Interdisziplinäre Entwicklung neuer Methoden zur Digitalisierung archäologischer Funde musealer Sammlungen“¹² durchgeführt, in welchem Hinweise und Empfehlungen gegeben werden hinsichtlich der Einpflegung älterer musealer archäologischer Bestände. Diese sollen am Ende der Arbeit auch an den hier vorgestellten Fundplätzen Anwendung finden, wenn auch in vereinfachter Form.

Viele später von professionellen Archäologen ergrabene und untersuchte Fundstellen, deren wissenschaftliche Bearbeitung zum Teil heute noch im Gange ist, gehen auf Entdeckungen von sogenannten Laienforschern bzw. Heimatforschern zurück. Vor der Institutionalisierung der Archäologie waren erste Grabungen und Untersuchungen von damals bekannt gewordenen Fundstellen von privaten, oft neu gegründeten „Heimatvereinen“ usw. durchgeführt worden.¹³ Auch die klassische Landeskunde¹⁴ spielte seit jeher

⁷ Der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn meinte – in Bezug auf die Chemie – es wäre vorteilhaft „[...] neue Fragen über alte Daten zu stellen und neue Schlüsse aus ihnen zu ziehen“. Kuhn 1976, 150.

⁸ Nevizansky u. a. 2016, 300.

⁹ Maurer 2021, 30.

¹⁰ Nähere Informationen unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Österreichische_Denkmalisten/Migration_auf_neue_BDA-Datenbank> (19.09.2022).

¹¹ Maurer – Kerbler.

¹² Maurer 2022.

¹³ Siehe dazu grundlegend noch immer Niegl 1980.

¹⁴ Einen historischen Überblick über die Entwicklung der Landeskunde und der Geschichtsschreibung in Niederösterreich bietet immer noch Oberhummer 1925.

eine bedeutende Rolle bei der Erforschung der archäologischen Denkmäler. Einen aktuellen kompakten Überblick über diese Forschungsthematik bietet der Sammelband „Graben, Entdecken, Sammeln. Laienforscher in der Geschichte der Archäologie Österreichs“.¹⁵ Vor jeder behandelten Beobachtung stelle ich die Art der Quelle kurz vor, um eine bessere Einordnung zu ermöglichen. Außerdem möchte ich eine kurze biographische Vorstellung des jeweiligen Forschers voranstellen.

Was nun die Lage und die Ausbildung des Faches Archäologie als Wissenschaftsdisziplin angeht, so stehen zu Beginn Personen und Strömungen innerhalb der sich formierenden Geschichtswissenschaft, die gegen Ende des 17. und im angehenden 18. Jh. neue Methoden und Theorien in die Welt setzen. Wichtiger Punkt, der allzu oft übersehen wird, ist „[...] die Einsicht [...], dass die Geschichtsforschung einer Geschichtsdarstellung voranzugehen habe und dass jene nur möglich ist auf Grund der Quellen [...]“¹⁶, wobei man hier zu Beginn jedoch nur die rein historischen Aufzeichnungen, also z. B. die Urkunden in Betracht gezogen hatte. Anzumerken ist hier, dass es damals schon verschiedene betuchte, meist adelige Personen gab, die verschiedene „Altertümer“ – heute würden wir den Begriff „Antiquitäten“ bemühen – sammelten und zusammentrugen.¹⁷ Im Arbeitsbereich ist hier etwa der gelehrte Sammler und Jurist Reichart (Richard) Streun von Schwarzenau¹⁸ (1538–1600) zu nennen, der auf seinem Ansitz Freydegg (auch Freidegg) bei Ferschnitz (Bezirk Amstetten)¹⁹ u. a. eine Münzen- und Urkundensammlung aufbewahrte²⁰ und auch römische Inschriften sammelte²¹ und sich damit beschäftigte.²² Die Topographie von Niederösterreich (1893) unterrichtet uns von einem auf Schloss Freydegg einst bestandenen „[...] Raritäten- und Antikenkabinet [sic] von hohem Werte [...] dessen wertvolle Stücke jedoch im Laufe der Zeiten verkauft oder verschleppt wurden.“²³ Auch eine alte Inschrift im Schloss Freydegg – die von Hornung auf „vor 1600“ datiert wird – erwähnt ein „Raritätenkabinett“.²⁴ Konkretes zum Verbleib der Denkmäler lässt sich nicht beweisen, aber es sollen beim Abbruch des Schlosses aus nah und fern hierhergebrachte „Römersteine“ als Baumaterial verkauft worden sein.²⁵ 1592 bedankte sich Streun bei Richter und Rat der Stadt Enns für die Übersendung eines „[...] haidnischen Phennig und die

¹⁵ Müller 2016a.

¹⁶ Vancsa 1902, 5.

¹⁷ Siehe hierzu zuletzt Haarmann 2016. Ein erster Überblick über dieses sehr interessante Thema mit den entsprechenden Nennungen der Personen ist zu finden bei Marth 2016.

¹⁸ Zur Person Großmann 1926–27, besonders 15–24.

¹⁹ Zum Ansitz siehe Reichhalter u. a. 2007a; Mayer 1893.

²⁰ Großmann 1926–27, 17.

²¹ Etwa erfahren wir von der Überbringung eines römischen Inschriftsteines in sein Schloss Freydegg im Jahr 1597. Nachdem die Inschrift viele Jahre verschollen war, wurde sie 1858 in einer Schmiede in Ferschnitz wiederentdeckt. Es handelte sich um die Grabinschrift des Veteranen der *legio II Italica*, Seccius Secundinus (CIL III 11814), die bereits um 1300 erstmals von Bernardus Noricus (Mönch Berchtold aus Kremsmünster) abgeschrieben wurde. Seit 1904 befindet sich die Inschrift im Eigentum des Museumvereines Lauriacum-Enns, dazu Marth 2016, 34 f.; Harreither 2021, 98 f.; Sitzungsberichte 1904.

²² Zur Inschriftensammlung von Reichart Streun von Schwarzenau in dessen Werk „Annales Historici“ vgl. neuerdings Faustmann 2013. Er wurde in der Pfarrkirche Ferschnitz begraben, wo auch ein dekoratives Epitaph angebracht ist, vgl. Hornung 1966, Nr. 64.

²³ Mayer 1893, 206.

²⁴ Hornung 1966, Nr. 75.

²⁵ Mayer 1893, 207 f. – Eine, aus Ravenna stammende, ehemals in Freydegg aufbewahrte Grabinschrift für den knapp siebenjährig verstorbenen C(aius) Iul(ius) Priscus, Kind des *custos armorum* Iul(ius)

Abrisse des Sepulturs“;²⁶ gefolgt von der Frage ob „der grosse silberne Phennig zu Enns gefunden worden sei“.²⁷ Ergänzend lässt sich hier noch anführen, dass sich im Oberösterreichischen Landesarchiv ein Verzeichnis von römischen Münzen befindet, welches aus dem Jahr 1620 stammt und im Nachlass von Streun als „Band 97“ verzeichnet wird.²⁸ Es zeigt sich hier, dass Streun auch Interesse an den Fundumständen an sich hatte und nicht nur die materiellen Überreste im Blick hatte.

Auch der Seitenstettener Gelehrte Joseph Schaukegl²⁹ (1721–1798) kann zu dieser Gruppe von Sammlern gezählt werden. Er beschreibt in seiner Handschrift „*Exercitationes historico diplomatico genealogicae de Norico*“ als erster die römischen Hinterlassenschaften des Kastells Mauer bei Amstetten (*Adjuvense?*) sowie dessen unmittelbarer Umgebung.³⁰

Kommen wir nun zu einer kurzen Begriffsbeschreibung und beginnen mit der heute negativ konnotierten Bezeichnung „Dilettant“. Ursprünglich jedoch wurde damit ein „(Kunst)liebhaber“, bzw. ein „Nichtfachmann“ bezeichnet und der „Dilettantismus“ als „Liebhaberei“ und „laienhafte Beschäftigung mit etwas“³¹ angesehen. Anzumerken ist dazu, dass in den europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts dieser Dilettantismus als ein hohes Bildungsideal angesehen wurde³² und damit der Begriff Verwendung fand, um eben Personen, denen Liebe zur Kunst und zu den Wissenschaften zugeschrieben wurde, anzusprechen.³³ Ähnliches gilt für die Termini „Amateur“ und „Laien“. Auch der Amateur übt nach Definition vor der Mitte des 19. Jh.s einen Sport bzw. Kunst aus Liebhaberei aus und gilt als „Nichtfachmann“.

Die Etablierung der Archäologie als Fach an den Universitäten und die damit einhergehende wissenschaftliche Ausbildung zu nunmehr „akademischen Archäologen“ führte auch zu den Veränderungen in der Auslegung der vorgenannten Termini, da ab etwa 1900 eine klare negative Konnotation der Begriffe „Dilettant“, „Amateur“ und auch „Laie“ in der Fachsprache eintrat. Es scheint, als wollte man den akademisch ausgebildeten Archäologen kenntlich machen und deutlich abgrenzen von den Laienforschern. Dem Dilettanten etwa wird ab dieser Zeit eine „Nichtbeherrschung“ der Disziplin bzw. eine fehlende Fachkenntnis unterstellt und zugeschrieben.³⁴ Die hier behandelten Personen können alle den hier zuvor angesprochenen Gruppen zugeteilt werden.

Wenden wir uns nun den einzelnen Laienforschern zu. Hermann Barta war Professor³⁵ und Lehrer im Schloss Wallsee an der Donau und in seiner Freizeit ein umtriebiger Heimatforscher, dem vor allem die römischen Hinterlassenschaften in der nächsten Umgebung von Wallsee besonders am Herz gelegen waren. Ab 1906 war er als Erzieher und

Germanus und seiner Gattin Val(eria) Marciane (CIL XI 66; ECDS 19800618) befindet sich heute im Diözesanmuseum St. Pölten, vgl. Hasitzka 1994.

²⁶ Zit. n. Harreither 2021, 101.

²⁷ Zit. n. Harreither 2021, 101.

²⁸ OÖLA, Nachlässe und Sammlungen, Sammlung Hoheneck, Band 97.

²⁹ Zur Person Schaukegl siehe Weichesmüller 1978, 1988.

³⁰ Zuletzt zum antiken Namen des Castrum Mauer bei Amstetten und neuen Forschungen auf dem Gelände und dessen Umfeld Groh 2017; Groh 2018. So erwähnt Schaukegl die damals angeblich noch gut im Gelände erkennbare römische Straßentrasse, die im Volksmund den Namen „Heidenstraß“ hatte.

³¹ Müller 2016b, 4.

³² Müller 2016b, 4.

³³ Müller 2016b, 4.

³⁴ Müller 2016b, 5.

³⁵ Aus Hofkreisen 1907.

Abb. 1: Doppelseite aus dem Nachlass v. Hermann Barta mit römischen Ziegelstempeln und Töpfermarken (Foto: Lehenbauer Harald).

Lehrer der Kinder³⁶ von Erzherzog Franz Salvator und Erzherzogin Marie Valerie in habsburgischen Diensten. Ab 1916 wurde er als Sekretär und Wirtschaftsdirektor der Habsburger weiterbeschäftigt und ging 1927 in den Ruhestand.³⁷ Kurz nach seiner Pensionierung erschienen einige kleinere Arbeiten von ihm in Zeitungsartikeln³⁸ und im Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederös-

terreich (diese auch erschienen als Monografie).³⁹ 1943 trat er dem Verein für Landeskunde von Niederösterreich bei.⁴⁰ Auch einer der bekanntesten Historiker seiner Zeit, Anton Becker, schätzte die heimatkundliche Arbeit von Barta.⁴¹ Begonnen, sich für die römische Geschichte zu interessieren, hatte Barta wohl erst in Wallsee selbst, da er schreibt: „Ein glücklicher Zufall hat es gefügt, daß ich meine Forschungen von jenem Punkte aus beginnen konnte, der in alter Zeit als das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum dieser schönen und fruchtbaren [...] Landschaft beginnen konnte, Wallsee an der Donau“.⁴² Weiter schreibt er: „[Er] achte bei [s]einen Forschungsgängen in erster Linie auf die Geländeformation, auf deren natürliche oder künstliche Entstehung und dann auf die in des offenen Felde [sic] am Tage liegenden Resten von Ziegel und Scherben.“⁴³ Weiters erkundigte sich Barta bei „vielen Ortsangesessenen nach ihren zufälligen Beobachtungen und Fundn [sic] [...] und über alte Wege [und] Flurnamen [...]“⁴⁴.

Sein Nachlass besteht aus losen Blättern von verschiedenen Formaten und einem kleinen Notizheft mit dem Titel „Wallsee“. Die ersten drei Seiten zeigen von Barta gezeichnete Pläne aus Wallsee mit Fundstellen von römischen Ziegeln, Scherben und Fibeln, gefolgt von einer Doppelseite mit Skizzen von römischen Ziegelstempeln (Abb. 1) und den dazugehörigen Lesungsversuchen sowie zwei Töpfermarken. Interessant ist der laut Barta

³⁶ Interessant zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass sein Schüler Erzherzog Theodor Habsburg-Lothringen ebenfalls ein starkes Interesse an der römischen Geschichte in Wallsee entwickelte. Vgl. dazu die Vorbemerkungen in seinem Typoskript Habsburg-Lothringen 1977.

³⁷ Nach dem Pensionsantritt kam es laut einem Zeitungsbericht zu Streitigkeiten mit der Familie Habsburg, was die Bezüge anging. Vgl. Dank vom Hause Habsburg 1930; Eine Klage gegen Erzherzog Franz Salvator 1930.

³⁸ Barta 1927, 16.10.1927.

³⁹ Barta 1929.

⁴⁰ Jahreshauptversammlung 1943 (1944).

⁴¹ Becker 1946, 30 Anm. 28.

⁴² Barta um 1925.

⁴³ Barta um 1925.

⁴⁴ Barta um 1925.

Abb. 2: Burgstall und Burgsstandort Sommerau im digitalen Geländemodell (Hillshade)
(Grafik: Lehenbauer Harald).

1928 in Sommerau⁴⁵ (**Abb. 2**) gefundene spätantike Ziegelstempel des „Ursicinus Dux“⁴⁶. Weiter nennt er uns den 1873 aufgefundenen – bisher nur zweimal in Wallsee aufgetretenen – Stempel der Legio X Gemina Pia Fidelis und das nur einmal in Wallsee zutage getretene Formular EIN T PETRONI / VEROMAGIS, das er hierbei bereits – nach meiner Ansicht – korrekt als F(igu)L(i)N(a) T(iti) PETRONI / VERO MAGIS(ter)⁴⁷ liest. Auf der nächsten Seite findet sich das von ihm postulierte römische Straßennetz zwischen Pöchlarn und Enns als Skizze, gefolgt von den „römischen Stationen an der Donau“⁴⁸ zwischen Passau und Carnuntum.

Äußerst bemerkenswert ist die darunter halbseitig gezeichnete Skizze von römischen Fundstellen zwischen „Lorch und Ardagger“ (**Abb. 3**). Nicht ganz klar ist allerdings hier, wie Barta die Fundstellen gekennzeichnet hat, denn es sind nicht alle damals bekannten Fundstellen so gekennzeichnet, wie man das auf den ersten Blick glauben mag. Es sind nämlich gewisse Ortsnamen mit schwarzen Kästchen gekennzeichnet und manche mit roten, nämlich die, wo eindeutig römische Fundstellen liegen. Das Problem dabei ist, dass nicht alle konsequent rot eingefärbt sind, wo römische Funde aufgelesen wurden, so sind Albing und Erla jeweils schwarz ohne rote Farbe verzeichnet. Trotzdem können interessante

⁴⁵ Als Vermerk wurde notiert, dass sich der Stempel in der Sammlung [des Lehrers] Schiedeck befindet. Barta um 1925. – Details und weiterführende Literatur zu Sommerau bei Ployer 2018, 56 f.

⁴⁶ Eine umfangreiche Zusammenstellung der spätantiken Ziegelstempel mit Nennung des Ursicinus Dux neuerdings zu finden bei Petznek 2021.

⁴⁷ Tscholl 1977–78, 136 f. Bei Tscholl ist eindeutig der zweite Buchstabe als L zu erkennen, was die Lesung stützt. Barta notierte das auch bei Tscholl genannte Fundjahr 1907 ganz rechts.

⁴⁸ Barta um 1925.

Abb. 3: Skizze der damals bekannten römischen Fundstellen und den vermuteten römischen Trassen von Hermann Barta (Foto: Lehenbauer Harald).

Schlüsse gezogen werden, die dann in weiterer Folge auch im Text von Barta bestätigt werden können. So ist selbstverständlich Enns als römische Fundstelle ausgezeichnet, das dann östlich von „Dorf“ flankiert wird, das auch rot gezeichnet ist. Hierbei handelt es sich um den ergrabenen Wachturm Au-Engelbachmühle⁴⁹ in der Katastralgemeinde Erla. Dann folgen die Orte Alt und Neu Achleiten bei Strengberg, sowie (Klein)

Haag in schwarzen Vierecken. Anschließend sehen wir Wallsee als großes rotes Viereck, dass als Kastell gedeutet werden kann und von wo zwei Straßenzüge Richtung Süden ziehen, wobei ein Zug als rote (römische) Linie gezeichnet ist.⁵⁰ Äußerste Aufmerksamkeit verdient das unmittelbar westlich der Kreuzung mit der ehem. Reichsstraße und heutigen B1 gezeichnete Rechteck, dass sich exakt mit einem erst kürzlich – wohl wiederentdeckten – römischen Fundbereich⁵¹ deckt.⁵² Es darf vermutet werden, dass Hermann Barta auch diese Fundstelle kannte und hier einzeichnete. Als nächstes folgen ostwärts Schweinberg, Weingarten und Sommerau, wobei der Wachturm Sommerau von Barta mit einem roten Kästchen als römische Fundstelle deklariert wurde.

Darauf folgt die heute abgekommene Ortschaft Bruch bei Stephanshart und südlich davon ein rot gezeichnetes Kästchen mit der Bezeichnung „Au“ und in roter Farbe und in Klammern notierten „Salvatorhof“, der hier wohl gemeint sein dürfte, was auch zu den später zitierten Textpassagen passt. Nördlich sind danach sowohl Moos als auch das nur unweit davon befindliche Empfang als rote römische Fundbereiche verzeichnet. Aus Moos gibt es – wie zu zeigen sein wird – weitere Fundnotizen, sowohl aus älterer Zeit als auch aus den 1990er Jahren vom Laienarchäologen Karl Kremslehner (Klein-Erla).⁵³ Neu wären allerdings Funde aus der Römerzeit in Empfang selbst, da von dort bisher keine konkreten Fundmeldungen existieren, die von römischen Funden zeugen.

⁴⁹ Weitere Literatur zum Wachturm bei Ployer 2018, 48 f.

⁵⁰ Diese zieht dann weiter bis nach Wippersberg, das ebenfalls eigens verzeichnet wurde. Auch ich nehme eine direkte Verbindung nach Wippersberg-Umgebung zur römischen Limesstraße über diesen Weg an. Vgl. auch Habsburg-Lothringen 1977, 19.

⁵¹ Lehenbauer 2020c.

⁵² Der Bereich des Feldes und das anschließende Gelände wurde in den Franzosenkriegen befestigt und trägt nach Auskunft des Grundbesitzers Matthias Lampersberger (vulgo Strasshof, MG Wallsee-Sindelburg) den Flurnamen „Schanz“. Es existieren schriftliche Belege, die den Schanzenbau datieren und auch beschreiben. Auch in der Sindelburger Pfarrchronik finden sich Einträge dazu und auch die Franziszeische Landesaufnahme (1809–1818) zeigt die noch heute deutlich im digitalen Geländemodell sichtbaren Geländemerkmale.

⁵³ Kremslehner 1996, 37.

Das nächste äußerst interessante Schriftstück im Nachlass von Hermann Barta ist ein Antwortbrief von Hans Perndl⁵⁴ an Herrn Gustav Stockhammer, datiert mit [Schule St. Pantaleon, am] 11. November 1915 (oder 1918). Perndl gibt darin kurze Antworten auf die ihm – in einem nicht überlieferten Brief⁵⁵ – gestellten Fragen und nummerierte diese von 1 bis 28. Im Folgenden sollen relevante Textpassagen – da meines Wissens unbekannte Fundplätze vorkommen – wiedergegeben werden. Problematisch ist, dass die Fragen nicht überliefert sind und so manchmal nicht klar ist, worum es bei der Frage ging. Ich werde die Zählung von Perndl, die er vorangestellt hat, hier übernehmen. Unter Punkt 1 erwähnt er „2 Funde aus der Steinzeit (Haus von der alten Kirche in Erla (Serpentinit) u. kleines Beil, ausgegraben bei Mondschein – Windhof, Strengberg – (gelber Kalkstein – Marmor) [...]“.⁵⁶ Bisher sind urgeschichtliche Funde aus dem Bereich der ehemaligen Thomaskirche in Erla⁵⁷ nur aus dem Jahre 1909 bekannt geworden.⁵⁸ Beim Windhof (MG Strengberg) sind bisher keine Funde urgeschichtlicher Provenienz gemacht bzw. publiziert worden. Als 11. Punkt nennt Perndl eine römische Goldmünze, die in Ennsdorf bei der „Villa Hotzl“ gefunden wurde. Aus Ennsdorf liegen zahlreiche Fundmeldungen vor,⁵⁹ die bereits sehr früh einsetzten und auch 1914 von Gustav Stockhammer angesprochen wurden.⁶⁰ Im nächsten Punkt 12⁶¹ werden „römische Baustellen im Wald [...] ob Stegen [...] am Waldrande [...] zwischen Anger u. Stegen, am rechten Erlauf“ gelistet.⁶² Bei den hier genannten Lokalitäten handelt es sich ziemlich sicher um die Reste der einst bestandenen Ziegelei⁶³ des Sabidia (?)⁶⁴ deren Ziegelstempel recht häufig in der Umgebung anzutreffen sind. Entdeckt und untersucht wurde die Fundstelle 1964 durch Herma Stiglitz im Zuge einer Notgrabung.⁶⁵

Auch unter Punkt 16 wird diese Gegend behandelt, denn es wird ein „Ziegelfeld“ genannt, das uns die Stelle nennt, auf der fünf „[...] Römergräber zwischen Steinwand Erla, Tegelbräuer⁶⁶ u. dem Hohlweg zwischen Stegen u. Klein-Erla“⁶⁷ lagen. Es handelt sich da-

⁵⁴ Da der verdiente Heimatforscher Oberlehrer Hans Perndl bisher in der lokalgeschichtlichen Wissenschaftsgeschichte nicht beachtet wurde, ist eine genaue biographische Abhandlung im Rahmen eines erweiterten Aufsatzes zur Geschichte der Lokalgeschichtsforschung in Niederösterreich in Planung.

⁵⁵ Möglicherweise könnte eine Nachschau im Nachlass von Gustav Stockhammer den zugehörigen Brief ans Tageslicht fördern. Der Nachlass befindet sich seit 2017 im Österreichischen Staatsarchiv in Wien (Nachlass Stockhammer, Gustav Ferdinand, Dr. [1870–1942]. Österreichisches Staatsarchiv, AT-OeStA/AdR Vkl NL Stockhammer).

⁵⁶ Barta um 1925.

⁵⁷ Zur abgekommenen Kirche siehe Zotti 2004, 20.

⁵⁸ Konservator Plattner berichtet 1909 von einem Steinbeilfund bei der „umgebauten Thomaskirche“ (Haus Lindner), vgl. Tätigkeitsbericht 1909.

⁵⁹ Hofer u. a. 2012, D2271.

⁶⁰ Stockhammer 1914, 7.

⁶¹ Auch unter Punkt 15 wird diese Stelle angesprochen.

⁶² Barta um 1925.

⁶³ Zuletzt wurden am Gelände der Ziegelei durch geophysikalische Untersuchungen ziemlich sicher weitere, noch intakt unter der Erdoberfläche befindliche Ziegelbrennöfen festgestellt, vgl. Grabherr – Kainrath 2020.

⁶⁴ Sedlmayer 2018, 119.

⁶⁵ Stiglitz 1969.

⁶⁶ Schmidl berichtet bereits 1903 von Ziegelfunden beim „Tegelbräuer“ mit dem „FIG SAB“-Stempelformular. Es handelt sich hierbei – wie bereits oben bei den Notizen Hans Perndls konstatiert – um das Ziegeleigelände bei Stögen; dazu: Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Schmidl 23.05.1903 an Hans Blank.

⁶⁷ Barta um 1925.

Abb. 4: Foto des Geländespornes unterhalb des Windhofes mit einer Drohne im Jahr 2020 (Foto: Lehenbauer Harald).

bei um den Ziegeleibereich, wo in der Vergangenheit auch römische Bestattungen zu Tage gekommen sind.⁶⁸ Der jetzt unter Punkt 17 angesprochene Bereich ist meines Wissens bisher nicht als Fundort in Erscheinung getreten. Leider ist nicht klar, warum Stockhammer gefragt hat, wo das Feld gelegen ist. Jedenfalls kann davon ausgegangen werden, dass an der Stelle Funde getätigt wurden, da Stockhammer sonst nicht nachgefragt hätte.

Es ist in der Antwort die Rede, „[...] das Feld am Moosbach liegt unmittelbar am Bach, 300 Schritte von dem Winkelbach Stege“.⁶⁹ Beim Moosbach handelt es sich um den Bach, der zwischen dem „großen“ und „kleinen“ „Moos-Acker“⁷⁰ fließt und etwa 1,1 km westlich des St. Pantaleoner Ortszentrums liegt. Der ebenfalls erwähnte „Winkelbach“ befindet sich unmittelbar nach dem westlichen Ortsausgang von St. Pantaleon. Möglicherweise könnte eine Nachschau auf den Feldern zwischen den beiden Bächen zu Ergebnissen führen.

Unter Punkt 24 finden wir einen sehr interessanten Bericht über den Bereich Windhof⁷¹ und Mondschein etwas nördlich von Strengberg gelegen. Hans Perndl berichtet: „Das

⁶⁸ Im Gedenkbuch der Pfarre St. Pantaleon sind die Freilegungen von „Römergräbern“ im „Steinwandwald bei Stegen“ dokumentiert, welche 1914 und 1916 durchgeführt wurden. Oberlehrer Hans Perndl selbst legte am 2. März 1916 „2 Römergräber“ frei. Auch 1948 wurde wieder eines ausgegraben; vgl. Diözesanarchiv St. Pölten 1844–1856, fol. 169 u. 171, online auf <<https://www.dasp.findbuch.net/>> (17.09.2022).

⁶⁹ Barta um 1925.

⁷⁰ Vgl. den Franziszeischen Kataster online unter <<https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?layers=3%252C4>> (17.08.2022).

⁷¹ Wird 1330 erstmals als „Widemhof“ genannt: Weigl 1974, 211.

Freidhoffeld [Friedhoffeld]⁷² liegt am Knofelarm⁷³, zwischen Windhof u. Aubach das kleine Steinbail [sic] lag dort unmittelbar ob des (?) xxx(baum) (?) beim Anlegen der Straße ausgegraben wurde, liegt im Museum zu Enns⁷⁴. Bisher waren von dieser Stelle keine urgeschichtlichen Funde bekannt geworden.

Hier schließt auch gleich Punkt 25 an, unter dem beschrieben wird, wo das Gehöft Mondschein liegt. Anschließend heißt es: „26 [für Punkt 26] Römerziegel wurden früher [unsichere Lesung] dort oft ausgepflügt⁷⁵. Hier stellt sich die Frage, auf welche Lokalität sich dieser Satz bezieht. Denn vom zuvor angesprochenen Mondscheinhof sind keine entsprechenden Funde bekannt, aber ich vermute in dieser Umgebung einen römischen Wachturm. So würde sich etwa ein auffälliger Geländesporn direkt oberhalb der Donau anbieten, von dem bisher jedoch keine Funde bekannt geworden sind. (Abb. 4)

Seitlich wurde von Hans Perndl noch lapidar notiert: „Wachtmeister Kubitschek fand in Ebelsberg einen Ziegel mit dem Stempel LEG II [oder] III auf einer [unsichere Lesung] Zeil⁷⁶.

Wir kommen nun zurück zu einem von Barta geschriebenen Zettel, auf welchem Ausführungen zu römischen Funden im Markt Ardagger notiert sind. Es heißt dort⁷⁷:

Ardagger. Gelegentlich einer Baumpflanzung beim Hause Nr. 41 i[m] Markt Ardagger soll ein römischer Ziegel mit Stempelabdruck gefunden und vom Finder in die Altau geworfen worden sein. Auch sollen nach Angabe des Oberlehrers Mahr daselbst auf einem Acker in der Nähe des Hauses Nr. 41 mehrere römische Münzen gefunden worden sein. [...] Oberlehrer Mahr machte im Sommer 1930 auf dem Grundstück hinter dem Hause Nr. 41 (im Stögergarten/Stogergarten (?)) mehrere Grab[ungs]versuche bis zu 2 m Tiefe, fand aber weder Ziegel noch Mauerwerk. Ich [Barta] war bei einigen dieser Versuche zugegen und konnte feststellen, daß das Erdreich zwischen Straße und Altau in bedeutender Höhe aufgeschüttet ist [...]. Bei unseren Besuchen i[m] Markt

Abb. 5: Urgeschichtliches Keramikfragment vom Burgstall Kurzeneck (Foto: Lehenbauer Harald).

⁷² Plesser berichtet 1895 vom „Friedhofacker“ zwischen Windhof und Kurzeneck, auf dem menschliche Gebeine gefunden worden sind, vgl. Plesser 1895, 253. Konkreter beschreibt Barta um 1925 die Situation: „Auf den Friedhoffeld, einen Hang jenseits des Kagerbachs gegen den Windhof zu, kamen vor etlichen Jahren nach einer Erdbeben sehr viele Menschengelbeine zum Vorschein.“ Der Besitzer des Hofes berichtete außerdem Barta [um 1925], dass er vor einigen Jahren im Wald am Bach einen menschlichen Schädel gefunden habe.

⁷³ Beim „Knofelarm“ handelt es sich um den Donauarm, der hier früher wohl sehr nah am heutigen Bergrücken dahinfließ, vgl. Plesser 1895, 253.

⁷⁴ Barta um 1925.

⁷⁵ Barta um 1925.

⁷⁶ Barta um 1925.

⁷⁷ Es finden sich einige Korrekturen und Einschreibungen, die hier aber nicht gekennzeichnet werden.

Abb. 6: Burgstall Kurzeneck im digitalen Geländemodell (Grafik: Lehenbauer Harald).

Ardagger brachte ich [Barta] folgendes in Erfahrung: Auf dem Gstettner-Anwesen⁷⁸ (Besitzer: Schoder [oder Schaden ?] wurden um 1780 [oder 1880] mehrere starke Rainpfähle mit Eisenringen ausgegraben. [...]⁷⁹

Es könnte sich um einen „Tauchplatz für Schiffe“⁸⁰ gehandelt haben, vermutete Barta schlussfolgernd.⁸¹ Danach schildert er eigene Begehungen in der Gegend von Ardagger:

Ich selbst fand im Herbst 1929 bei einer Oberflächen Suche [sic] auf den Feldern, Krautgärten zwischen Markt A[rdagger] und Salzmühle u. (unlesbar) auf den Äckern der Besitzer Grillenberger, Freienhofer und Brandstätter zahlreiche alte Scherben, darunter auch römische terra sigillata-Stücke. Auf dem Herrenacker, der zum Pfarrhof gehört, klingt es hohl, wenn die Pferde darüber gehen (behaupten die Leute) [...] In der Mitte des Marktes beim Gasthof „zur Stadt Wien“ stieß man vor etlichen Jahren bei einer Grabung auf altes Mauerwerk, welches die Straße rechtwinkelig schnitt [...]⁸².

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass im März 2023 in der Flur „Paradies“, die direkt an die „Gstettner-Gründe“ angrenzt, ein römischer imbrex Ziegel aufgefunden wer-

⁷⁸ In der Francisco-Josephinischen Landesaufnahme (1869–1887) wird das Gehöft als „Stettnergut/Hofstetten“ (in der heutigen Rotte Bach) bezeichnet, das wenig entfernt nordwestlich des Sportplatzes Ardagger liegt. <<https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?layers=3%252C4>> (19.08.2022). Damit befindet sich der Hof unmittelbar im Bereich eines alten Verkehrsweges, der von Stephanshart kommend vorbeiführt; vgl. Cerny 2002a, 11.

⁷⁹ Barta um 1925. Siehe dazu auch weiter unten Anm. 94.

⁸⁰ Barta um 1925.

⁸¹ Barta um 1925.

⁸² Barta um 1925.

den konnte. Weiters muss erwähnt werden, dass um 2009–2010 starke Gelände­veränderungen auf den Parzellen 315 und 318 (KG Ardagger Markt, MG Ardagger) stattfanden.⁸³ Konkret wurden dort vorhandene Uferböschungen eingeebnet, so dass das heutige Geländeneiveau um einige Meter niedriger ist als damals. Wie auf den Fotos zu erkennen ist, würde die ehemalige Geländemorphologie durchaus eine (römerzeitliche) Anlandestelle vorstellbar werden lassen. Möglich ist auch, dass in der römischen Antike ein oder der Hauptarm der Donau in diesem Bereich geflossen sein könnte.⁸⁴ Der aus dem Hinterland kommende Altbach und die mögliche Situation, dass in der römischen Zeit ein größerer Arm der Donau hier geflossen sein könnte, lässt auch den Bestand eines Wachturms vermuten. Der römische Ziegel könnte als ein erstes Indiz gewertet werden.

Barta stellte dann Überlegungen an, ob es sich bei den Resten um Straßenreste handeln könnte, was jedoch recht unwahrscheinlich ist. Im Bereich der genannten Krautgärten⁸⁵

Abb. 7: Fundbereich des römischen Imbrefragmentes in der Flur „Paradies“ in Ardagger 2008 und 2023 (Fotos: Dipl. Ing. Gartner Helfried, Ardagger; Lehenbauer Harald).

wurden auch später Funde getätigt, die in die Urnenfelderzeit datiert worden sind.⁸⁶ Aus dem Gemeindebereich von Ardagger sind bereits des Öfteren römische Funde gemeldet worden, jedoch konnte bisher keine Klarheit bezüglich des Kontextes hergestellt werden.⁸⁷ Es ist bis dato völlig unklar, ob es sich um einen *vicus*, eine *villa* oder aber um einen römi-

⁸³ Freundliche Auskunft von Dipl. Ing. Helfried Gartner (Ardagger), der auch die Fotos von der Geländesituation vor den Erdarbeiten dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

⁸⁴ Freundliche Information von Dr. Severin Hohensinner (BOKU Wien).

⁸⁵ Der Bereich liegt östlich des Marktes und erstreckt sich auf die Parzellen Nr. 239–291 (KG Ardagger Markt, MG Ardagger-Markt).

⁸⁶ Pelzl 1973b; Cerny 2002a, 11.

⁸⁷ So wurde z. B. 1950 römische Bestattungen angetroffen im Bereich des damaligen Hauses Nr. 28 (Joh. Schaurhofer), dazu Hampl 1946–50. 1961 wurde bei der östlichen Ortsausfahrt beim Haus Ferdinand Schnabl (heutige KFZ-Werkstätte Schnabl) ein Terra-Sigillata-Bodenstück gefunden, vgl. Schabes 1974. Leopoldine Pelzl berichtete von einigen römischen Keramikfunden auf der Parzelle 330/2 im Jahr 1972, dazu Pelzl 1973a. Diese Fundstelle liegt ebenfalls im Bereich der östlichen Ortsausfahrt. Eine zusammenfassende Darstellung der Funde (mit Abbildungen der gefundenen Stücke 1961 und 1972) auch bei Cerny 2002a; Cerny 2002b. Auch ich konnte in den vergangenen Jahren im Bereich der

schen Hafen bzw. eine römische Militärniederlassung oder kombinierte Besiedlungstypen gehandelt hat.⁸⁸

Als nächstes möchte ich eine von Barta niedergeschriebene Notiz zu verschiedenen Beobachtungen im Raum Ardagger wiedergeben. Der linierte Zettel trägt die Überschrift „Prähistorische Funde an der röm. Uferstrasse“ und als rechtsgestellter Zusatz ist „KG Stefanshart“ von einer anderen Hand mit Kugelschreiber geschrieben. Der Text lautet:

In Salfeter (Salveterra)⁸⁹ Rotte Albersberg, Gemeinde Stefanshart wurde 1920 von Johann Wallner auf dem Hochacker (genannt Brandstadtfeld) links vom Wege hinauf gegen Salvetera ein Schuppen erbaut. Beim Ausheben der Grundfeste fand man ca. 1 m tief zahlreiche Scherben und einige zerbrochene Tongefäße. Die Gefäße waren meist braun, innen schwarz. Einige waren lichter, andere ganz dunkel. Ich habe die Scherben nicht gesehen, vermute aber an der Fundstelle ein Gräberfeld.⁹⁰

Später werden aus dieser Gegend noch weitere interessante Feststellungen zu erwähnen sein. Auf einem weiteren Zettel hat Barta eine in Ramsau (KG Oberramsau, MG Strengberg) gefundene Lochaxt gezeichnet und als Verwahrungsort „Schulsammlung Strengberg“ vermerkt.⁹¹ Die folgenden Beobachtungen sollen wieder zur Gänze wiedergegeben werden, da vom genannten Fundort bisher keine Funde bekannt geworden sind:

„Wallsee, 22. März 1930. Ich ging den Weg über Bergern – Bezirksstraße – Maier zu Feichting – Vösl am Rande der Höhe gegen Kroisbach. Kurz vor dem Gutshofe Glaninger auf dem Hochacker, welcher ‚Pointl‘ genannt wird, oberhalb der (nicht lesbar?), fand ich 1 m vom Pfad auf dem Acker das Stück eines gelochten Steinbeiles aus Serpentin. Auf dem Acker lagen Scherben von prähistorischen Gefäßen [...]“.⁹² Der Bauernhof Glaninger befand sich in Stauding,⁹³ also zwischen Kroisbach und Feichting. Die Fundstelle, die Barta hier beschreibt, ist also direkt neben Stauding zu suchen.

Barta gibt dann Fundbeobachtungen beim „Schöberlgute“ (heute im Besitz der Fam. Höfinger) in Kroisbach wieder. Es wurden dort im Jänner 1930 in der Schottergrube des Hofes „große Graphitgefäße“ gefunden, die Barta als „keltisch“ in das 2. Jh. v. Chr. datiert.⁹⁴ Auch wenn er einen relativ genauen Bericht über die Nachgrabungen wiedergibt und sogar eine Schichtenfolge beobachten konnte, bleibt leider trotzdem einiges ungewiss, da nicht genau beschrieben wird, wo diese Schottergrube lag. Es dürfte sich um den Bereich unterhalb des Hofes gegen den sogenannten „Groisbachergraben“⁹⁵ hin handeln. Die Ausführungen schließt Barta mit den Worten: „Die Stelle ist im Auge zu behalten“.⁹⁶

Kirche und östlich des Ortes (Parz. 218, KG Ardagger Markt) römisches Keramikmaterial (u. a. vier Stück Terra Sigillata) auflesen, vgl. FÖ 60, 2021, 203.

⁸⁸ Vgl. Cerny 2002b, 12 f.

⁸⁹ Der Name des Gehöftes scheint 1305 erstmals urkundlich auf und ist nach Meinung von Heimo Cerny möglicherweise auf Klosterlatein zurückzuführen, wobei er die hier vorbeiführende westliche Grenze des Besitzes des Stiftes Ardagger erwähnt. Cerny 2009b, 34. Ich halte eher eine römische Herkunft des Namens für wahrscheinlich, wenngleich es sich nicht mehr nachweisen lässt.

⁹⁰ Barta um 1925.

⁹¹ Barta um 1925.

⁹² Barta um 1925.

⁹³ Persönliche Information Philipp Rodinger, dessen Ururgroßmutter mit Karl Glaninger in Stauding (Franzenau Nr. 20) verheiratet war.

⁹⁴ Barta um 1925.

⁹⁵ Dieser Flurname ist auf einer alten Karte im Archiv Greinburg eingetragen.

⁹⁶ Barta um 1925.

Auch wenn die Aussagen nur bedingt brauchbar sind, soll angemerkt werden, dass direkt angrenzend an dieses Areal eine Flur mit dem Namen „Leberäcker“ (Acker in „lewles“) liegt.⁹⁷ Der Flurname zeigt regelmäßig Grabhügel an, die sich im Gelände nachvollziehen lassen/ließen. Die Datierung der Tongefäße in die Urgeschichte könnte, mit großer Vorsicht, mit diesem Flurnamen in Zusammenhang stehen.

Anschließend folgt eine registerartige Aufzählung von Orten mit den dort gefundenen Artefakten.⁹⁸ Es handelt sich teilweise um Meldungen aus den „Fundberichten aus Österreich“, aber auch um unbekannte Fundstellen, daher möchte ich die Notizen zur Gänze bringen:

Aschatzberg (Perg) – neolith. Axt u. Schaber
 Albing – Ziegelstempel
 Altenburg (Perg) – neolith. Lochaxt
 Amstetten siehe Mauer!
 Ardagger – Ziegelstempel u. Münze
 Au (Perg) – Münzfund 1932 18. u. 19. Jahrh.
 Baumgartenberg (Perg) – neol. Wohngrube 1931
 Biberbach – Graphitonscherb. Latein? (unlesbar)
 Bodendorf (Perg) – Lochaxt 1931
 Dornach (Perg) – Lochaxt
 Enns [gefolgt von Zahlenangaben]
 Ennsdorf [gefolgt von drei Zahlen]
 Erla-Haag – Steinbeil aus Serpentin
 Erla-Kloster – Limesstraße
 Ernsthofen – Bronzezeitl. Frauengrab
 Gauning – Burgwallkeramik 1930
 Hingermühle⁹⁹ – Römerstraße i[m] Urtal [Bronzezeitl. Grab]¹⁰⁰
 Hinterholz (P[erg]) – 4 Gräber u. Beigab[en]
 Hubertendorf – Hallst[att] u. La Tene Scherben
 Josefthal – 2 Steinbeile, Mus[eum] Linz
 Klam P[erg] – Hallstattf[unde] auf d. Burgstallb[er]g. 1931
 Klein Pöchlarn [gefolgt von Zahlen]
 Kreuzen – 2 Lochäxte, Mus[eum] Linz
 Lauriacum [gefolgt von Zahlen]
 Lettenthal P[erg] – Flachbeil 1932, nach Perlen (unsichere Lesung)
 Lorch – röm. u. früh. Funde Münzfund 17. Jahrh.¹⁰¹
 Luftenberg (P[erg]) – neol. Wohngruben u. Bronzezeitfunde)
 Mauer [gefolgt von Zahlen]
 Mauthausen – neolith. Funde (6 Äxte [unsichere Lesung] u. Bronzezeitl. Funde)
 St. Thomas (P[erg]) – Erdstall
 Naarn – Lochbeil
 Obenberg (P[erg]) – Grabhügel (Bronzezeitl?)

⁹⁷ Krawarik 2001, 206 Anm. 58. So finden sich in der 1787 entstandenen Josephinischen Fassung von Limbach die Fluren „Burgstallwiesen“ und „Burgstallacker“ verzeichnet. Niederösterreichisches Landesarchiv 1787, Nr. 466 und Nr. 527.

⁹⁸ Barta um 1925. Getrennt sind die beiden Spalten durch Nummern, wobei nicht klar ist, worauf sie sich beziehen. Sie werden daher nicht angeführt.

⁹⁹ Vgl. dazu auch: Die Römerstraße im Urtale 1923; Funde aus der Römerzeit bei der Hingermühle 1925.

¹⁰⁰ Das bronzezeitliche Grab steht zwischen Hingermühle und Hinterholz geschrieben und lässt sich nicht sicher zuordnen. Jedoch deuten die bei der Hingermühle gemachten Funde an, dass man dort jedenfalls eine Bestattung angetroffen hat. Auch Begehungen meinerseits lassen auf einen Bestattungsort schließen.

¹⁰¹ Oberhalb ist etwas geschrieben, das sich kaum entziffern lässt. Eventuell heißt es „Bauer Nöderer“.

Oehling [gefolgt von zwei Zahlen]
 Pyburg – Gräber aus d. [unleserlich] Bronzezeit
 [Quer geschrieben] 160 Hügelgräber 1925 jungneolith. Machart
 Ruprechtshofen (P[erg]) – Lochaxt 1931
 St. Georgen – Münzfund 18. u. 19. Jahrh.
 St. Johann in Engstetten – Hallstatt[unde] u. Straße röm.?
 St. Pantaleon [gefolgt von Ziffern]
 Mitter St. Thomas – Erdstall
 Saxen – neolith. Flachbeil 1933 [am Hochplateau g. Gebet beimer [unsichere Lesung]
 Schwerterg [sic] [Schwertberg] – palaeolith. Kratzer u. Flachaxt
 Strengberg – großes Serpentinbeil, Mus[eum] Tulln
 Tobra (P[erg]) – von d. 4 Lochbeilen sind 1932 2 im N.Ö. Landesmuseum
 Wagram b. St. Pantaleon
 Wallsee – Barta, Ort Mayer
 Wallmersdorf – Silbermünzen, 17. u. 18. Jahdt.
 Weinzierl (Perg) – Steinbeil (Schule Perg)

130 – 24

Albing – Ziegel Leg II
 Ennsdorf – Hügelgräberfeld
 St. Pantaleon – Ziegel FIG LEG II
 Enns – Laureacum
 Klam – Bronzezeit [eit] 1922 (Lappenaxt)
 Naarn – Bronze u. Hallstatt Zeit (Grabhügel 1922 aufgedeckt)
 1931
 Ennsdorf – Hügelgräberfeld 1928
 Erla – 1926 Limesstraße an 3 Stellen in der Bundesstraße
 1927 bei Engelberg Wachtposten
 Ernsthofen – Bronzezeit – Frauengrab¹⁰²
 Hingermühle (Bubendorf)¹⁰³ – 1924 Römerstraße
 Pyburg – 1929 Bronzezeitl. Grab
 St. Johann in Engstetten – röm. Straße (?) Hallstattzeitl. 1924 Hallstattfunde u. 1927 Straße beim
 Bruckschweiger
 St. Pantaleon + Steinwend b. Stögen Sab. Ven. / Ziegel mit FIG SAB, VEN, Ursicinus u. LEG II IT
 Wallsee – Meine Arbeit
 Wolfsbach – 1924 jungneolith. Flachaxt
 Ybbs – Verwallung, Hausberg
 Niederleis: 1929 2 Stempel COH. I. FL. u. LEG X GPF

Auf dem nächsten Zettel sind weitere Notizen vermerkt:

Stefanshart

Im Schloßmuseum zu Wallsee sollen sich römische Funde befinden, die im Gemeindebereich gefunden wurden. Eine Tonscherbe u. e. durchbohrter Stein, angeblich im L[inzer]. Mus. u. dort als prähistorisch erklärt.

Ulmerfeld

Wurde nie etwas gefunden. Ein Obstgarten heißt: „Heidengarten“¹⁰⁴

Ringwälle u. Wehrgänge (unsichere Lesung) beim Schlosse.

¹⁰² In diesem Bereich (zwischen Erla 1926 und „Wallsee Meine Arbeit“) des Schriftstückes sind die Eintragungen etwas verworren und eine Zuordnung der Örtlichkeiten zu den Funden nicht ganz klar.

¹⁰³ Siehe auch: Die Römerstraße im Uraltale 1923.

¹⁰⁴ Zum Heidengarten siehe auch Smekal 1993.

Viehdorf

Vom Schlosse Seisenegg ein unterirdischer Gang bis Freienstein a. d. D. am Schloßbühel allda Burgstätte.

Wallsee Römische Ziegel mit dem Stempel LVD im Jahr 1893 beim Rathaus. Röm. Münzen [unleserlich] aus Bronze beim Neubau d. Hauses Nr. 81 Reliefbild d. Herkules aufbewahrt im Schloss. Röm. Begräbnisplatz am n[ord]. w[estlichen]. Abhang v. Ort. Platz [unlesbar] vor etwa 70 Jahren, mehrere schwarze Aschenkrüge, Tränenfläschchen aus Glas, kleines rohes Tongefäß, menschl. Skelett, den Kiefer eines Pferdes bei Erweiterung des Steinbruches 1874.¹⁰⁵

Es folgt eine kurze Nennung der Winklerner Grabhügel und die Erwähnung eines Erdstalles beim Bergbauernhof.¹⁰⁶ Weitere, zum Teil bereits oben angeführte Funde aus Ardagger folgen:

Ardagger Stift

Markt Grundfeste d. röm. Kastells im Garten d. Hauses Nr. 41. Der Kirchturm wird als röm. Auslugturm (?) angesehen und soll im Mittelalter für talfahrende Schiffe als Leuchtturm gedient haben.

Fund röm. Ziegel gelegentl. einer Baumpflanzung Haus Nr. 41. Wurden von d. Leuten in die Altan geworfen. / röm. Bronzemünze gef. auf einem Acker d. Hauses. Münze mit der Umschrift: IMP. CAES. LICINIUS: PAT. F. CONSECRAT. IOVIVI. AVG

Funde der 70iger Jahre d. vor. Jahrh. wollte der Besitzer Fr. Zehetner einen Steinbruch eröffnen auf dem Burgplatz. Fr. stieß auf behauene [sic] Steine und stellte die Arbeit ein. In der Au soll ein Turmkreuz gef. worden sein angeblich von einem dort befundenen Kirchthurm.¹⁰⁷

Als nächsten Punkt bringt uns die Notiz den Fund von römischen Münzen bei der „Eckert-schen Kunstmühle“ in Haag näher.¹⁰⁸ Es scheint sich bei dieser Kunstmühle um die sogenannte „Brandmühle“ gehandelt zu haben.¹⁰⁹

Bei Oed erwähnt Barta dann die „[I]n der Nähe des Flötzerweges oftmals [genannte] Römerstraße“.¹¹⁰ Bei Aschbach auf dem Steinfeld in der „Gemeinde Dorf Aschbach soll eine untergegangene Orts[chaft] ‚Arch‘ bestanden haben“.¹¹¹ Hier könnte sich ein Hinweis auf eine Wüstung verstecken. Es folgt der Hinweis auf den bekannten Erdstall beim „Tal-

¹⁰⁵ Den Fund bei der Steinbrucherweiterung in Wallsee bringt schon Samwer 1889, 8.

¹⁰⁶ Ich informierte den Erdstall- und Heimatforscher Hans Freudenberger aus Neustadt an der Donau im August 2022 über die Erwähnung des bisher nicht bekannten Erdstalles (vgl. hierzu die Übersicht bei Lehenbauer 2020a). Ein Lokalausweis von Freudenberger erbrachte das Ergebnis, dass der Erdstall „vor einigen Jahren“ von „Erdstallforschern“ untersucht worden war. Weitere Einzelheiten sind zurzeit noch nicht bekannt.

¹⁰⁷ Die Erzählung könnte auf eine Sage zurückgehen (Adl 1952, 61) wonach der Schrammelmüller (Schrammelmühle bei Leitzing [KG Stephanshart/MG Ardagger]) ein Kirchturmkreuz ausgeackert habe und auf einem Grundstück in der Au aufgrund dessen eine Kapelle errichten lassen hat. In der Nähe des Gasthauses „Parlament“ stand einst eine Kapelle, die um 2019 erneuert wurde und bei der es sich um die oben erwähnte Kapelle handeln soll. In diesem Zusammenhang ist die 823 vermerkte urkundliche Nennung von „Artagrum basilicas duas“ zu erwähnen. Möglicherweise fand die urkundlich tradierte zweite Kirche von Ardagger Eingang in die örtliche Sagenwelt: Weltin – Zehetmayer 2008, 13.

¹⁰⁸ Barta um 1925.

¹⁰⁹ <<https://chronik.stadthaag.com/edelhof/edelhof-4-ez-11/>> (22.08.2022) [Autor: G. Obermayr].

¹¹⁰ Barta um 1925.

¹¹¹ Barta um 1925.

bauer“ in Biberbach¹¹² und die im Rathaus Aschbach eingemauerten „Römersteine“.¹¹³ Nach dem Aschbacher Heimatforscher Theuerkauf trafen in Aschbach drei Römerstraßen¹¹⁴ aufeinander, nämlich „1. Von Mauer Öhling, 2. die von Hingermühle (nördl. v. Seitenstetten auf d. l[inken] Ufer d. Url (Ortmayr)), 3. die von Lorch kommende beim Landstraßhäußl vorbeiführende (heute keine Straße mehr[]“.¹¹⁵

In Kürnberg (bei St. Peter in der Au) gibt Barta einen Erdstall an, leider ohne genaue Hausangabe.¹¹⁶ Nach bereits bekannten römischen Funden (Falzziegel der 2. Legion und mit dem Stempel FIG SAB) aus „Erla-Kloster“ bzw. Engelbachmühle mit dem Vermerk St. Pölten folgt die Angabe einer Lanzenspitze aus der Bronzezeit, gefunden in Ernstthofen.¹¹⁷

In Haidershofen erwähnt Barta römische Ziegel und „Reste eines röm. Kastells“ beim „Mair auf der Burg“¹¹⁸ mit der Anfügung „P. Ortmayr fragen“. Es dürfte sich dabei um eine Anspielung auf die Sage handeln, wonach auf der markanten Anhöhe einst eine römische Wachtposition bestanden habe.¹¹⁹ Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen für das Areal auf der Anhöhe jedoch keinen römischen Wachturm, sondern den Bestand einer frühen Burganlage des 10./11. Jh.s, die bereits auf einer urgeschichtlichen Befestigung¹²⁰ gefußt haben könnte.¹²¹ Die wenigen bisher aufgelesenen römischen Keramikfragmente belegen nur bedingt eine Besiedlung.¹²² Es könnte jedoch im äußerst nördlichen Bereich des Areals bei der Kapelle „Maria Burg“ und dem Maierhof eine ältere Befestigung vorhanden gewesen sein, wengleich bisher keine Funde vorliegen, die diese Vermutung stützen würden; es sei denn, man bringt etliche urgeschichtliche Steingerätefundes in diesem Bereich damit in Zusammenhang.¹²³ Bereits 1903 machte auch Schmidl auf einen Wall „auf der Burg“ aufmerksam.¹²⁴

Nun zurück zu Bartas Ausführungen, der nun die Schilderungen von Grabungen beim Wachturm bei der Engelbachmühle im Jahr 1867 und dem Grabsteinfund von Unterramsau/Wastlbauer (KG Ottendorf, MG Strengberg) bringt. Folgendes ist vermerkt:

Strengberg a) Zwischen Mayrhofen u. Dorf befand [sich] ein röm. Wachturm.¹²⁵ Schon 1867 wurde daselbst noch bis heute sichtbares Mauerwerk bloßgelegt u. 1890 ein Ziegel, der mit der Aufschrift LEG II IT bezeichnet war, gefunden.¹²⁶

¹¹² Lehenbauer 2020a, 6.

¹¹³ Pascher 1949, 11.

¹¹⁴ Eine Publikation zu den römischen Straßensystemen im Bezirk Amstetten ist in Vorbereitung.

¹¹⁵ Barta um 1925.

¹¹⁶ Barta um 1925.

¹¹⁷ Barta um 1925.

¹¹⁸ Zur Gesamtanlage und deren historische Hintergründe siehe die detaillierte Studie Mayrhofer 2006.

¹¹⁹ Adl 1952, 112 f.

¹²⁰ Dies könnte durch eine relativ große Zahl an neolithischen Funden vermutet werden, siehe etwa Binsteiner – Ruprechtsberger 2016, 88.

¹²¹ Kühtreiber – Obenaus 2017, 113–115; Schad'n 1953, 122; Schwammenhöfer 2022, Kat. Nr. 17.

¹²² Kühtreiber – Obenaus 2017, 115.

¹²³ Lausecker 1988; Lausecker 1990; Lausecker 1991; Lausecker 1996; Lausecker 1998.

¹²⁴ Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Schmidl 23.05.1903 an Hans Blank; Maurer 2006, Bild Nr. 724.

¹²⁵ Zum Wachturm siehe bisher Ployer 2018, 48 f.; eine ausführliche Publikation zu den bisher lokalisierten römischen Wachtürmen in Noricum ist in Vorbereitung. Darin enthalten sind auch forschungsgeschichtlich interessante Details zum Wachturm an der Engelbachmühle.

¹²⁶ Plessner 1895, 149.

b) Röm. Grabstein bei H. Wagner in Ottendorf Nr. 14 gef[un]d[en] bei der Grabung eines Kanales.¹²⁷ Weißer Marmor 58 × 43 × 6 cm. [...] ¹²⁸

Zu den Fundumständen findet sich in der Pfarrchronik von Strengberg der Eintrag, dass der Grabstein „[...] leider [...] durch den arbeitenden russischen Gefangenen entzwei geschlagen [wurde]“.¹²⁹

Es folgt die Erwähnung der Befestigung „Kurzeneck¹³⁰ an der Taberleithen“ und des oben erwähnten „Friedhoffeldes“, wo als Gewährsmann, dass dort menschliche Gebeine zum Vorschein kamen, ein gewisser „Lehrer Kneifel“ genannt wird.¹³¹

Weiters erwähnt er in St. Pantaleon-Wagram Funde aus der Hallstattzeit, die 1911 in einer Schottergrube bei Haus Nr. 9 entdeckt wurden. Beim Hause (Wagram?) Nr. 1 sei ein „Armring aus Bronze mit römischen Münzen und Ziegeln (La Tène)“ gefunden worden.¹³² Von St. Pantaleon-Wagram sind u. a. bereits 1903 römische Funde bekannt geworden, da Ernst Schmidel in einem Brief an Hans Blank berichtet, er habe dort Terra Sigillata Scherben gefunden.¹³³ In den 1990er Jahren fand K. Kremslehner in St. Pantaleon-Wagram Keramik, Ziegel, Münzen, Fibeln und weiteres Fundmaterial, was ihn zur Auffassung brachte, es handle sich vermutlich um einen römischen Gutshof.¹³⁴ Auch in der Pfarrchronik der Pfarre St. Pantaleon ist aus dem Jahr 1913 der Fund eines „[...] große[n] Kessel[s] aus

Abb. 8: Satellitenaufnahme von Maria Burg mit ersichtlichen Bewuchsmerkmal eines massiven Turmes und Mauern (Quelle: Apple Maps, <https://satellites.pro/>).

¹²⁷ Zusammenfassend lupa.at/4533; Petrovitsch 2006, 86. Der Grabstein wird in der Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby unter der ID: EDCS-14400336 geführt.

¹²⁸ Barta um 1925.

¹²⁹ Diözesanarchiv St. Pölten 1905–1969, fol. 118, online auf <https://www.dasp.findbuch.net/> (18.09.2022).

¹³⁰ Zur Wehranlage siehe zusammenfassend mit Hinweisen auf weitere Literatur Reichhalter u. a. 2007b. Der Fund eines wohl römischen Schlüssels bei der Wehranlage durch Karl Kremslehner (Klein-Erla) in den 1990er Jahren könnte mit Vorsicht als Hinweis auf einen römischen Wachturmstandort gedeutet werden. Vgl. Kremslehner 1993; Kremslehner 1996, 37. Auch Julia Klammer und Gerald Grabherr halten diese Position mit Hilfe von Sichtpotentialanalysen für einen möglichen Wachturmstandort, vgl. Grabherr u. a. 22.04.2022. Im Sommer 2023 konnten am Burgstallhügel vom Verfasser und Amos Kirnberger drei urgeschichtliche Keramikfragmente aufgelesen werden.

¹³¹ Barta um 1925.

¹³² Barta um 1925.

¹³³ Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Schmidel 23.05.1903 an Hans Blank.

¹³⁴ Kremslehner 1996, 37. Auf Orthofotos (z. B. NÖ Atlas Flugjahre 2010 und 2017) der letzten Jahre ist an der Fundstelle ein auffälliges Bewuchsmerkmal zu erkennen, das von Josef Reisinger als Gutshof interpretiert wird, vgl. Reisinger 2019, 64. Aufgrund der Form, Lage und einer auffälligen zentral befindlichen Struktur, die sich im angesprochenen Luftbild aus dem Jahr 2017 abzeichnet, könnte es sich auch um einen *burgus* mit einer Außenmauer handeln.

der Römerzeit [...]“ beim Hause Sandmair in Wagram eingetragen.¹³⁵ Nach Informationen von K. Kreamlehner (Klein-Erla) konnten im Jahr 2023 im Zuge von Erdarbeiten am betreffenden Areal wieder zahlreiche römische Funde aufgesammelt werden.

Nach einigen Seiten historischer Aufzeichnungen folgt eine Zeichnung einer Brücke mit dem Titel „Röm. (?) Brücke in der Ramsau b/ Strengberg.“¹³⁶ Eines der folgenden Blätter trägt die Überschrift „Sieben Ziegel“, was sich auf die darunter abgebildeten Ziegelstempel bezieht. Es sind fast alle bisher in Wallsee aufgefundenen Stempelvarianten angeführt.¹³⁷

Jetzt folgen Auszüge aus dem Nachlass des Landgerichtsrats Hans Blank (1850–1908)¹³⁸ aus St. Peter in der Au. Blank war ein eifriger Heimatforscher¹³⁹, der vor allem das Gebiet um St. Peter in der Au im Blick hatte, aber auch archäologisches Interesse zeigte und so in Kontakt mit den führenden Wissenschaftlern seiner Zeit stand. Dies zeigt sich deutlich an der überlieferten Korrespondenz z. B. mit Gustav Stockhammer (1870–1942)¹⁴⁰, Oberst Maximilian Groller von Mildensee (1838–1920)¹⁴¹ und Edmund Schmidel.¹⁴²

Eben der zuletzt genannte Schmidel berichtet am 8. Dezember 1904, dass er in Enns mit acht Arbeitern die Grundmauern eines „röm. Wachturm“ ausgrub.¹⁴³ Hans Blank berichtet am 2. Dezember 1905 an die K. K. Zentralkommission über Ausgrabungen an den römischen Tumuli bei Holzling (MG Winklarn) im sogenannten Espacherwald. Da nur ein kurzer Bericht in den Mitteilungen der Zentralkommission publiziert wurde¹⁴⁴, soll hier der vollständige Bericht der Grabung wiedergegeben werden:

Tumuli in Holzling Gd. Winklarn bei Amstetten.

Am 5. November 1905 begab ich <mich> über Einladung des Bauers Öhlinger von Holzling, Gd. Winklarn nach Holzling, um die Eröffnung eines dort befindlichen Tumulus zu leiten.

Ich fand dort in dem südöstlich vom Dorfe Holzling sich an die Orts-wiesen und felder anschließenden Walde, der als der nördliche Ausläufer des sogenannten Espachwalde anzusehen ist, zwei kreisrunde, offenbar künstlich hergestellte Hügel vor, welche bis zu einem Meter hoch über das sich anschließende und durchwegs steil abfallende Waldniveau (bis zu einem Winkel von 30°) sich erhoben u. einen Durchmesser von fast 12 m zeigten u. bei 20–25 m von einander entfernt lagen.

¹³⁵ Diözesanarchiv St. Pölten 1844–1856, fol. 169, online auf <<https://www.dasp.findbuch.net/>> (17.09.2022). Vgl. dazu auch FÖ 7, 1956/60, 110 f.

¹³⁶ Barta um 1925.

¹³⁷ Es fehlt augenscheinlich nur das bisher singulär in Wallsee gefundene Formular BRI[tones] FEC[erunt]. Vgl. hierzu Tscholl 2002, 156; siehe dazu hier Abb. 1.

¹³⁸ Niederösterreichisches Landesarchiv; Exzerpte und Abschriften aus dem Nachlass wurden mir dankenswerterweise von Jakob Maurer zur Verfügung gestellt.

¹³⁹ Zum Landgerichtsrat Hans Blank siehe Maurer 2012.

¹⁴⁰ Der Nachlass von Stockhammer liegt seit 2017 im Österreichischen Staatsarchiv. Vgl. Österreichisches Staatsarchiv 1781–1942.

¹⁴¹ Zu Maximilian Groller von Mildensee siehe <<https://doi.org/10.1553/0x002818f1>> (25.08.2022).

¹⁴² Edmund Schmidel war Landesgerichtsrat und Konservator der k. k. Zentralkommission für Kunst- und historische Denkmale. Er hielt aber auch Vorträge im Ennsner Musealverein, wie er in einem Brief an Blank am 23.09.1903 mitteilte. Er berichtete in diesem Vortrag, dass er den Bezirk zwischen Enns und Erlakloster begangen habe und 1894 die römische Fundstelle in Albing entdeckte. Interessant ist die Notiz am Ende des Briefes, wonach „die Ennsner“ von den Fundstätten um St. Pantaleon nichts wussten und dies „bezeichnend sei“. Maurer 2006; Niederösterreichisches Landesarchiv; Brückler – Nimeth 2001, 240 f.

¹⁴³ Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Schmidel, datiert 8.XII.1904. Es dürfte sich dabei um die nicht sicher zuordenbaren Reste eines Gebäudes bei der sogenannten „Teuchtenhausmühl“ (zwischen Lorch und dem Kristeiner-Bach) handeln; siehe dazu auch Schmidel 1905.

¹⁴⁴ Hoernes 1905.

Da nach der äußeren Form der beiden Hügel kein Zweifel sein konnte, daß man es mit 2 Tumuli zu tun habe, so schritt ich zur Eröffnung des einen, die mit Hilfe zweier Arbeiter in 4 Stunden bewerkstelligt wurde. Da das ganze Terrain unter einer äußerst dünnen Humusdecke durchaus mit einer zähklebrigen u. teilweise mit Kieselsteinen vermischten Tonmasse erfüllt war, so bereitete die Klebrigkeit u. Zähigkeit Bodens den Arbeitern bei der Durchführung des Aushebens große Schwierigkeiten.

Nach Beseitigung der mittleren Hügelschichte zeigten sich Spuren von Sandsteinplatten, deren Länge zwischen 47–70 cm und deren Breite zwischen 20–40 cm differierte u. es stellte sich schließlich heraus, daß mit diesen Sandsteinplatten ein Kranz von kreisrunder Form mit 160 cm Durchmesser hergestellt war, der an den meisten Stellen durch Aufeinanderlegung zweier oder auch mehrerer Platten geradezu eine kreisförmige Ummauerung der inneren Kreisfläche bildete. Auf der Südseite lag diese Ummauerung entsprechend dem hier ansteigenden Waldesterrain etwas höher, während sie sich auf der Ost- u. Westseite in Kreisform abwärts senkte. Auf der Ostseite war sie überdies so gelegt, daß sie stets von einander in einer Höhe von je ½ Schuh abstehende Stufen bildete, welche in den ummauerten inneren Kreis stiegenartig abwärts führten.

Als nach Blosslegung dieser Ummauerung die klebrige Tonmasse der inneren Kreisfläche < die > noch etwa um eine Handbreite tiefer als das anschließende Waldniveau lag, ausgehoben war, kam genau in der Mitte der Kreisfläche der durchwegs 1.25 cm breite und auswärts gebogene Mündungsrand eines bauchigen roten Tongefäßes von 10 cm Durchmesser in Sicht, das mit derselben klebrigen Tonmasse u. einigen Kieselsteinen erfüllt war. Da ich mich überzeugte, daß schon dieser oberste Teil des Gefäßes sehr mürbe u. brüchig war, was nur der Einwirkung der stark klebrigen und dadurch feucht wirkenden Tonmasse zuzuschreiben war, so ließ ich, um das Gefäß möglichst gut zu erhalten, einen größeren Klumpen, der das Gefäß unmittelbar umgab, sorgsam herausstechen und herausheben, um dann mit einem einfachen Messer die Loslösung des Gefäßes von der klebrigen Tonmasse in schonendster Weise vornehmen zu können. Es stellte sich jedoch heraus, daß das Gefäß durch die Schwere der klebrigen Tonmasse so sehr zusammengepreßt war, daß schon nach einer Schichte von kaum 15 cm der kreisrunde Boden des Gefäßes folgte, der ebenfalls einen Durchmesser von 10 cm hatte und noch am Besten erhalten war, aber sich auch mürbe und brüchig zeigte und nach Entfernung der Tonmasse sofort in mehrere Teile auseinander fiel. Die bauchigen Teile des Gefäßes waren durchwegs durch die Schwere nach auswärts gepreßt und in viele Teilchen zersplittert worden, weshalb sich die Höhe und Bauchweite des Gefäßes nicht mehr bestimmen ließen. [...] Schon vor einigen Jahren eröffnete der Bauer Kronberger von Holzling (ein Nachbar des Öhlinger) – auf seinem Waldteile in demselben abschüssigen Teile des Espachwaldes, – von dem am 5. Nov. 1905 geöffneten Tumulus 5 Minuten entfernt – einen Tumulus ähnlicher Größe u. gleichen Aussehens.

Wie Kronberger u. Öhlinger übereinstimmend angaben, unterschied sich dieser Tumulus von dem am 5. Nov. 1905 geöffneten Tumulus nur dadurch, daß die von Sandsteinen hergestellte Steineinfassung in Hufeisenform gelegt war. Kronberger will im Tumulus nur rote Tonscherben gefunden haben u. wies mir mehrere derselben die er heute noch in seinem Hause aufbewahrt vor. Dieselben stimmen in Form, Farbe, Mürbe und Brüchigkeit mit den von mir am 5. Nov. 1905 ausgegrabenen ganz überein.¹⁴⁵

Zwei Tumuli sind heute noch am Waldrand bei Holzling deutlich im Waldboden erkennbar. **(Abb. 9)** Hier wäre es durchaus interessant herauszufinden, in welchem Kontext diese römischen Tumuli zu sehen sind und ob sie zu einem *vicus* oder zu einer *villa rustica* gehören, denn es muss sich in der unmittelbaren Umgebung eine zivile Infrastruktur befunden haben.

In einem Schreiben (Entwurf) vom 12. Juni 1906 berichtet Hans Blank an Oberst Groller von Mildensee von der „[...] definitiven Festlegung des [römerzeitlichen] Weges

¹⁴⁵ Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Hans Blank an die KK Zentral-Kommission. Es wurden keine Korrekturen vorgenommen oder Fehler gekennzeichnet (z. B. Schreibweisen nach der „alten Rechtschreibung“), sondern die Schilderung im Wortlaut wiedergegeben.

Abb. 9: Römischer Tumulus mit Grabungstrichter im Jahr 2019 (Foto: Lehenbauer Harald).

von Mauer nach Enns.“¹⁴⁶ Dies ist auch heute von besonderem Interesse, da der Verlauf der römischen Wegtrasse – der sog. Limesstraße (?) – im Bereich westlich des Kastells Mauer bei Amstetten bis Enns bisher nicht geklärt ist bzw. die von Blank und Groller postulierte Strecke nicht mit neuen wissenschaftlichen Methoden verifiziert oder falsifiziert werden konnte. Blank schildert weiter:

Ich [habe] vor einigen Wochen die Strecke von Aschbach nordwestlich über Windfeld, Hundshheim, Hinterholz und Eck bis zur Wolfsbach-Strengberger Gemeindegrenze begangen u. dabei gesehen, daß sich die alte Wegspur, welche unter den Namen Hochstraß und Landstraß heute noch Anwohnern bekannt ist und ein Teil des Limes sein soll, sich hier noch immer genau feststellen läßt. Dabei erwarb ich von einem Bauern in Schörghub eine Römermünze von Severus (wahrscheinlich S. Alexander), die derselbe einige hundert Schritte von der Landstraß (nämlich der alten Wegspur) entfernt nebst Scherben ausgeackert hatte.¹⁴⁷

Bei der oben geschilderten Fundstelle der römischen Münze kann es sich aller Wahrscheinlichkeit nur um eine Stelle handeln, die auf einem Grundstück liegt, die einem „Bauer in Schörghub“ gehört, der auch als Finder genannt wird. In der Lageskizze wurden die Grundstücke des größten Hofes in der Rotte, nämlich die des „Bauern zu Schörghub“, markiert, um so das potenzielle Suchgebiet einzugrenzen.¹⁴⁸ Das „Landstraßhäusl“ liegt etwa 2,5–3 km westlich des Marktes Aschbach und wird bereits früh in der lokal-

¹⁴⁶ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 388.

¹⁴⁷ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 388 und 389.

¹⁴⁸ Dies bedeutet freilich nicht – ja es ist sogar äußerst wahrscheinlich –, dass nicht auf anderen Grundstücken ebenfalls Funde gemacht werden können, die Relevanz für die Archäologie haben. Von mir wurden im Bereich des bei der Rotte Schörghub vorbeiführenden „Hausleitnerbaches“ folgende Funde aufgelesen: Keramik des Mittelalters und ein Stück (Sammlung Lehenbauer Inv. Nr. 391) ev. römisch oder urgeschichtlich. Ein neolithischer Kratzer aus Hornstein mit deutlichen Retuschierungen (Inv. Nr. 390) und ein neolithisches schaberartiges Fragment mit bifazialen Retuschierungen (Inv. Nr. 389). Eine Klinge aus lokalem Quarzgestein, retuschiert (Inv. Nr. 392). Ein glatter Stein mit teilweise polierter gerader Fläche (Glättstein?).

geschichtlichen Literatur als wichtiger Punkt in Hinblick auf den Trassenverlauf wichtiger römischer und mittelalterlicher Straßenverbindungen erwähnt.¹⁴⁹ So wurde bereits früh in der Forschung ein Zusammenhang zwischen der „[alten] Landstraße“ und einem römischen Straßenzug – meist im Hinblick auf den postulierten Verlauf der sog. Limesstraße – hergestellt.¹⁵⁰ Im Nachlass Blanks befindet sich eine Antwort von Oberst Groller von Mildensee, datiert mit 15. Juli 1906, in welcher er detaillierte Einblicke in die von ihm zu Tage gebrachten Forschungsergebnisse bezüglich römischer Straßenforschung gibt.¹⁵¹ Groller hat seinen Angaben zu Folge die römische Trasse bei Pyhrahof, Edlach und Hochbruck feststellen können. Da hier nicht der Platz ist, detailliert in diese Thematik einzusteigen, möchte ich mich auf die oben geschilderte Situation konzentrieren. Anzumerken ist, dass entlang der (vermuteten) Route der (alten) Landstraße beim Hof Biring/Phyra¹⁵² (KG Mitterhausleiten, MG Aschbach-Markt) vom ansässigen Bauern drei in der Nähe gefundene römische Münzen an Groller übergeben wurden.¹⁵³

Als nächstes wird ein von Gustav Stockhammer am 1. Oktober 1907 verfasster Brief an Hans Blank behandelt, in dem er von einer interessanten Beobachtung spricht, die hier kurz erläutert werden soll. Demnach wurde in Wippersberg (KG Meilersdorf, MG Wolfsbach) – das direkt an der vermuteten Limesstraße liegt – „[...] ein Stein mit ‚Manderl‘ gefunden [...]“¹⁵⁴. Die Information sei durch den Ennser Lokalforscher Theodor Bukounig¹⁵⁵ an ihn gekommen, diesem wiederum sei die Fundmeldung aus Wippersberg durch den Ennser Arzt Josef Appenauer zugetragen worden. Stockhammer setzte hier an und wollte an die Namen der eigentlichen Finder kommen, wozu er vermerkte, dass er einen Brief an Josef Appenauer geschrieben habe, in welchem er um diese Informationen bat. In diesem Brief merkt er auch an, dass er [Stockhammer] „[...] alle für die Limesforschung auch nur einigermaßen Wert besitzende Nachrichten, denen [er] irgendwie habhaft werden kann [...]“¹⁵⁶ an Groller weiterleiten wolle.¹⁵⁷

Stockhammer stand auch in brieflichen Austausch mit dem damals bereits im Ruhestand befindlichen Univ.-Prof. Dr. Friedrich von Kenner¹⁵⁸, der ihm verschiedene historische Details zur Altstraßenforschung näherbrachte, welche Stockhammer unverzüglich an

¹⁴⁹ Groller 1908, 122; Dungel 1875, 74.

¹⁵⁰ So erwähnt etwa Plesser einen Fahrwegstreit aus dem Jahr 1613 in der Nähe des Hofes Blindberg bei Wippersberg (KG Meilersdorf, MG Wolfsbach), bei dem von einer „alten Landstrasse auf der Hochstrasse“ die Rede ist. Vgl. Plesser 1895, 149; Blank 1907, 370. Auch abseits des Bezirks Amstetten wurde auf die möglicherweise ursprünglich römische Trassenführung der „alten Landstraßen“ aufmerksam gemacht. Denk 1962, 70.

¹⁵¹ Teilweise sind diese Forschungsergebnisse bereits 1908 publiziert worden, daher sollen hier die nicht publizierten Inhalte, die nur im Nachlass aufzufinden sind, dargelegt werden. Groller 1908, 124 f.

¹⁵² Im Schreiben nennt Groller den Hof „Hinterholz“ als Fundort mit einer in Klammer präzisierten Fundortangabe „in Spezialkarte: Biring“. Dies ist jedoch nur bedingt relevant, da die beiden Lokalitäten nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen und nur durch einen Graben getrennt sind.

¹⁵³ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 393.

¹⁵⁴ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 398.

¹⁵⁵ Brückler – Nimeth 2001, 36.

¹⁵⁶ Niederösterreichisches Landesarchiv, vgl. <<https://www.noela.findbuch.net/>> (27.11.2022).

¹⁵⁷ Niederösterreichisches Landesarchiv. Zum Schluss erwähnt Stockhammer, dass er den „Römersteinfund“ von Aschbach noch nicht in Augenschein nehmen konnte. Der Grabstein wurde beim Verlegen eines neuen Fußbodens in der Pfarrkirche von Aschbach gefunden und vom Konservator Otto Fehring publiziert. Fehring – Abramic 1908.

¹⁵⁸ Brückler – Nimeth 2001, 130–131.

Hans Blank weiterleitete.¹⁵⁹ Bezugnehmend auf die „[...] (wirklichen oder unwirklichen?) Römerfunde in Wippersberg und Meilersdorf [...]“¹⁶⁰ stand Stockhammer auch in Verbindung mit Otto Bukounig aus Seitenstetten, dem er zutraute „vielleicht im Stande“ zu sein die Finder aus den beiden oben genannten Orten ausfindig zu machen.¹⁶¹ Bisher sind aus dieser Gegend keine römischen Funde bekannt geworden. Es befindet sich jedoch etwa 1 km nördlich von Wippersberg die römische Fundstelle Oberramsau¹⁶², bei der es sich um die gesuchte Straßenstation *Elegio* handeln könnte.¹⁶³

Unter dem Titel „Straßlus“ bringt Blank dann weiter Berichte über Hufeisen, die 70 cm unter dem Niveau des heutigen Fahrweges von Bierbaumdorf (KG Bubendorf, MG Wolfsbach) nach Erkersdorf bzw. Hofschwaig¹⁶⁴ gefunden wurden und einer Mauer¹⁶⁵, deren Ziegelsteine von den örtlichen Bauern weggebracht wurden. Ohne ins Detail zu gehen, bringt Blank die Funde in einen möglichen Zusammenhang mit einer dort vielleicht ehemals vorbeiziehenden Altstraße.

Eine andere Altstraße, nämlich die zuvor bereits angesprochene römische Limesstraße, unter ihrem späteren Namen „Flötzerweg“¹⁶⁶ wird in einer Notiz im Nachlass behandelt.¹⁶⁷ So sind im sogenannten „Plankenwald“ des Leopold Berndl (Besitzer des Hofes Unterplanken) „Kalkablagerungen“ in einer Tiefe von 1–1,2 m vorgefunden worden beim Ausheben eines Grabens, obwohl dort kein Zusammenhang mit Wasser bestanden habe. Weiters berichtet die Notiz von einem nordseitigen Graben, der die Grenze zwischen den Gemeinden Wolfsbach und Strengberg (KG Oberramsau) bildet. Damit ist auch klar, dass es sich um das sog. „Bannholz“ handelt, das auch heute noch die Grenze zwischen den beiden Gemeinden bildet. Auf der anderen Seite (südseitig beim Hof „Stelzhub“) wird der Wald vom „Flötzerweg“ begrenzt, wie die Notiz vermeldet. Danach wird eine heute noch sichtbare Erdsubstruktion beschrieben, die bisher keine Erklärung fand. Es heißt dazu:

Dort wo der Flößerweg den Plankenwald im Waldstücke des Mathias Schadauer Besitzer zu Stelzhub Gem. Wolfsbach in östlicher Richtung verläßt, befindet sich neben ihn [dem Flößerweg] ein 10 m breiter trapezförmiger Erdaushub, in den auch auf der Nordseite der erwähnte im Walde fortlaufende Grenzgraben mündet.¹⁶⁸

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei den hier geschilderten Beobachtungen tatsächlich um eine römische Straßentrasse handelt, jedoch verläuft sowohl im Wald als auch außerhalb des Waldes zum Hof Bucherbauer hin, also 500 m nördlich des oben lokalisierten „Flötzerweges“, eine deutlich erkennbare Altstraßenspur¹⁶⁹ (**Abb. 5**). Zur Klärung

¹⁵⁹ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁶⁰ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁶¹ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁶² FÖ 60, 2021, 204.

¹⁶³ Siehe Lehenbauer 2020b.

¹⁶⁴ 1923 wurden von P. Ortmayr beim Gehöft Hofschwaig angeblich römische Straßenreste angetroffen, siehe Pollak 1988, 512.

¹⁶⁵ Blank nennt als Fundort der Mauerreste die Parzelle Nr. 1280 (heutige Parzelle Nr. 1782) kurz vor Erkersdorf.

¹⁶⁶ Vgl. auch die Beobachtungen bei Dachler 1913; Groller 1908, 126.

¹⁶⁷ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁶⁸ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁶⁹ Diese verläuft auf den Parzellen Nr. 1281, 1282, 1356 und 1357 (KG Wolfsbach/MG Wolfsbach) Richtung Schaching.

Abb. 10: Bereits vor 100 Jahren beschriebener Hügel am „Flötzerweg“ beim Hof Stelzhub (Foto: Lehenbauer Harald).

Abb. 11: Digitales Geländemodell des Bannholzes mit alten Wegtrassen (Grafik/Foto: Lehenbauer Harald).

und weiteren Datierung müssten weitere Begehungen und Beobachtungen durchgeführt werden.

Sehr interessant scheinen auch die nun wiedergegebenen „Lokalerhebungen“ bei einem „Ausflug nach St. Pantaleon-Kloster Erla am 11. Aug. 1908“:¹⁷⁰ Hans Perndl berichtet von einer römischen Münze (Faustina), die bei einem Wolkenbruch in der Nähe der St. Anna-Kapelle in Wallsee ausgeschwemmt wurde. Als nächstes berichtet Blank, dass Perndl von einem 80-jährigen Mann ca. 70–80 Stück [röm.?] Münzen bekommen habe, die dieser beim Abbruch eines westseitigen Befestigungsturms des Schlosses Wallsee gefunden habe.¹⁷¹ In Wallsee kämen westlich des Steinbruches vielfach römische Münzen zum Vorschein. Dies korreliert mit der Beobachtung römischer Bestattungen in diesem Bereich, die bei Erweiterungen des Steinbruches 1849¹⁷² und 1874¹⁷³ gefunden wurden. Kaufmann Schmid habe laut Perndl westlich des Schlosses einen bisher nur zweimal¹⁷⁴ in Wallsee gefundenen Ziegelstempel der 10. Legion (LXG.PF) gefunden.¹⁷⁵ Als genauen Fundort nennt Perndl den ehemaligen Standort eines Pavillons des Erzherzogs Franz Salvator.¹⁷⁶

Punkt zwei macht die lapidare – aber nicht minder wichtige – Mitteilung, wonach „Perndl [...] 3 römische Hufeisen vom Hölltal bei Klaubling [hat]“.¹⁷⁷ Bisher lässt sich diese Ortsangabe vom Verfasser nicht sicher einordnen, da das Hölltal in den gängigen Kartenwerken nicht eingezeichnet ist. Von Interesse ist die Bemerkung dennoch, da bei Klaubling (KG Reichhub, SG Haag) die römische Limesstraße schon mehrfach in der Forschung vermutet wurde.¹⁷⁸ In der Tat finden sich ca. 500 m nordwestlich der Rotte Klaubling in einem Waldstück am höchsten Punkt der Umgebung möglicherweise die Reste von einst bedeutenden Wegtrassen. Es handelt sich um mindestens drei sehr tiefe Hohlwegbündel, die möglicherweise auch in der Josephinischen Fassion (1787) unter der „Fahrtstraße in 3 langen Gasse[n]“ genannt sein könnten und die als eine Fahrtstraße (durch das sogenannte „Hauerholz“) aufgefasst wurde.¹⁷⁹ In der unmittelbaren Umgebung finden sich weitere äußerst interessante Flurnamen, die in Zusammenhang mit Altwegen stehen könnten.¹⁸⁰

Wir erfahren weiters, dass Hans Perndl¹⁸¹ in Sommerau Heizziegel fand und beim Haghof (heutiger Hof „Hochbauer“, KG Zeillern, MG Zeillern) zwei grob behauene Mar-

¹⁷⁰ Niederösterreichisches Landesarchiv, vgl. <<https://www.noela.findbuch.net/>> (27.11.2022).

¹⁷¹ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁷² Samwer 1889, 8.

¹⁷³ Samwer 1889, 8; Queiser 1902, 12.

¹⁷⁴ 1873 wurde südlich des Ortseinganges ein erstes Exemplar gefunden, vgl. Tscholl 1977–78, 132 f.; Queiser 1902, 12; Samwer 1889, 6 f.; FÖ 1934, 61.

¹⁷⁵ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁷⁶ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁷⁷ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁷⁸ Dungal 1875, 74; Groller 1908, 126. Die Pfarrchronik Strengberg berichtet von den Forschungen Adalbert Dungsels, wo er auch in Strengberg Halt machte und seine bisherigen Ergebnisse mitteilte: Diözesanarchiv St. Pölten ab 1846, fol. 28, online auf <<https://www.dasp.findbuch.net/>> (18.09.2022).

¹⁷⁹ Wie auch südlich des Hausbergs Sommerau zu sehen, wurden in früheren Zeiten mangels Umkehrmöglichkeiten etc. mehrere Fahrtrinnen installiert, um so aneinander vorbeifahren zu können. Niederösterreichisches Landesarchiv, Nr. 109.

¹⁸⁰ So ist von einem „Hochholz“ bei Samhub (KG Reichhub, SG Haag) (vgl. Jandaurek 1951, 120) und einer „Nagelbodenwiese“ die Rede. Niederösterreichisches Landesarchiv, Nr. 107 und Nr. 122.

¹⁸¹ Perndl nennt in einem Brief am 7. August 1908 einen geschriebenen Katalog der Römerfunde und Petrefakten, die von ihm ins Museum zu Wallsee gegeben wurden. Er nennt in dem Zusammenhang

morblöcke auf einer Wiese gefunden wurden, die dann zur Straße herab nach Sommerau gebracht wurden.¹⁸²

Wir kommen nun, wie bereits angekündigt, zurück in das Gebiet von Salvator bei Leitzing/Stephanshart, wo der Amstettner Franz Pfeiffer¹⁸³ in einem am 24. Oktober 1905 verfassten Brief seine Beobachtungen schildert, die ich nun wörtlich wiedergeben möchte: „[...] Gestern habe ich einen kleinen Streifzug nach Salvaterre, Sommerau und Wallsee gemacht. In Salvaterre, hab ich einige Zeit nachgegraben und bin auf eine 1,5 m starke Mauer gestoßen. Ansonsten habe ich nichts gefunden.“¹⁸⁴ Einige Jahre später, nämlich am 15. August 1908, schrieb Pfeiffer an Blank:

In Salvaterre war ich wiederholt, oben auf der Terrasse ist nichts, doch unten in Moos an mehreren Stellen. An Hand der Spezialkarte werden Herr LG –Rat finden, daß durch Empfang längs der einstigen Uferböschung eine Straße bis Moos führt, dort plötzlich in rechtem Winkel in die „Au“ abbiegt. Dort an der Biegung links und rechts sind die Spuren einstiger Bauten zu suchen. Der Bauer Huber in Moos hat mich sehr eingehend über die örtliche Lage unterrichtet. Angeblich wurden beim Sandausheben auf einem Acker ein Skelett und Pfeilspitzen gefunden.¹⁸⁵

Leider fehlt eine genaue Fundortangabe, wo in Salvaterre er die Mauer angetroffen hat. Was nun die geschilderte Situation in der Rotte Moos (KG Stephanshart, MG Ardagger-Markt) betrifft, so dürfte dies im Kontext zu den römischen Funden wenige Meter entfernt von der beschriebenen Straßenbiegung zu sehen sein. Hier wurden von Karl Kremslehner in den 1990er Jahren römische Ziegelstempel, Münzen, Keramik und Fibeln sowie ein Emailanhänger mit Fischdarstellung aufgefunden. Kremslehner vermutete daher einen frühromischen Siedlungsplatz, da auch Münzen des 1. Jh.s zu Tage kamen, gefolgt von einem spätrömischen Wachturm.¹⁸⁶ Weitere geplante Untersuchungen an der Fundstelle können hoffentlich Licht ins Dunkel bringen.¹⁸⁷ Was nun Salvaterre angeht, so erfahren wir auch von Hans Blank in einer undatierten Notiz möglicherweise von einem Fund. Diese trägt die Überschrift „Fahrt über Salvaterre nach Stephanshart Amstetten“. Unter Punkt 3

einen Professor P. Raphael zu Seitenstetten. Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 426.

¹⁸² Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁸³ Pfeiffer machte Blank in einem Bericht vom 22. Oktober 1907 auf den römischen Grabstein aufmerksam, der bei Greinsfurth gefunden wurde und heute im archäologischen Museum Carnuntinum verwahrt wird (lupa.at/486). Der Stein wurde nach Pfeiffer in „[...] der Ybbs [gefunden] [...] [und] lag in der Mitte des jetzt trocken liegenden Flußbettes gegenüber der Urlmündung“ (Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Franz Pfeiffer 22.10.1907 an Hans Blank). Danach wurde der Stein zum Gasthaus Schweighofer (?) in Greinsfurth gebracht. Blank meldete den Fund in einem Bericht am 25. Oktober 1907 an die K. K. Zentralkommission. In dem Bericht meldet Blank, dass der Stein am 4. Oktober 1907 von Arbeitern des Gastwirts Franz Schweighofer (Greinsfurth) aufgefunden wurde. Niederösterreichisches Landesarchiv, Bericht von Hans Blank an die K. K. Zentralkommission 25.10.1907. Blank war es dann auch, der sich um die Verwahrung des Steines kümmerte und mehrfach bei Josef Szombathy (Kustos der Prähistorischen Sammlung) nachfragte, der dann wiederum Kubitschek kontaktierte.

¹⁸⁴ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 427.

¹⁸⁵ Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Franz Pfeiffer an Hans Blank, 15.08.1908; Maurer 2006, Bild Nr. 431.

¹⁸⁶ Kremslehner 1996, 37. Siehe zuletzt FÖ 59, 2020, 237.

¹⁸⁷ Es gibt Bestrebungen auf dem Fundgelände geophysikalische Untersuchungen vorzunehmen.

der Notiz ist vermerkt: „Eisern Birn¹⁸⁸ bei Leitzing entweder eine römische Befestigung oder eine Schiffsanlegestelle“.¹⁸⁹ Unter Punkt 4 erwähnt er: „In Salveder oder Moos eine römische Münze vor 2 Monat an P[ater] Pxxx ? zu Seitenstetten abgeführt.“¹⁹⁰ Ähnliches wird unter Punkt 5 berichtet, nämlich, dass „Assistent Pichler“ Funde von „Moos oder Salvader“ hätte.¹⁹¹ Auch Viktor Handel-Mazzetti nennt römische Funde aus Salvetera, wobei er leider keine Quelle anführt und wir nur vermuten können, dass er durch Hans Blank – mit dem er nachweislich in schriftlichen Kontakt stand – von den berichteten Funden erfuhr. Er berichtet von angeblich in Salvetera gefundenen Münzen, wobei deren Zeitstellung nicht bekannt war. Den Nachfragen wich der örtliche Bauer beständig aus, wie Handel-Mazzetti schildert.¹⁹² Da Handel-Mazzetti zur gleichen Zeit Archivar im Schlossarchiv Wallsee war und diese Tätigkeit bis zu seinem Lebensende ausführte,¹⁹³ kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass er Barta kannte und die beiden sich auch untereinander austauschten. Auch hier könnte Handel-Mazzetti natürlich die Informationen betreffend Salvetera erhalten haben. Anton Schwetter vermutete, ausgehend vom Namen, eine römische Warte in der Gegend von Salvetera.¹⁹⁴ In einem 1878 publizierten Aufsatz macht auch Friedrich von Kenner auf die Lage von Salvetera aufmerksam, da die Rotte mittig zwischen Wallsee und Ardagger liegt.¹⁹⁵ In beiden Orten postulierte Kenner römische Militärstationen und wies weiters darauf hin, dass der Name „salvae terrae“ die Bezeichnung von Kastellen sei.¹⁹⁶ Archivalische Recherchen konnten einen äußerst interessanten Flurnamen bei Salvetera im Urbar der Herrschaft Wallsee von 1449 ausfindig machen. So heißt es dort, dass „[a]in holcz pey Salvater gena[n]t daz puech“¹⁹⁷ zu Seisenegg gehört. Nun wissen wir, dass regelmäßig Flurnamen mit „Puch“, „Puech“ und ähnlich in Zusammenhang mit abgekommenen Wehrbauten stehen. Der Lokalhistoriker Heimo Cerny erwähnte in einem 1994 gehaltenen Vortrag über abgekommene Burgen im Mostviertel, dass auch für Salvetera die Sage bekannt sei, dass hier einst ein Schloss bestanden habe.¹⁹⁸

Hans Blank gibt uns dann einen interessanten Einblick in die ersten Grabungs- und Forschungstätigkeiten am Wachturm Au-Engelbachmühle (KG Erla, MG St. Pantaleon-Erla). Dieser Wachturm wurde 1979 zuletzt durch Hannsjörg Ubl untersucht, aber die Forschungsgeschichte beginnt bereits mit dem Fund einer „römischen Feldschüssel“, die zwischen der Engelbachmühle und Dorf, nebst „[...] eines ermauerten Pfeilers angetroffen [wurde] [...]“.¹⁹⁹ Es folgten zahlreiche Begehungen und Berichte über Funde von Ziegel-

¹⁸⁸ Bei der sogenannten „Eisern Birn“ handelte es sich um einen in den 1970er Jahren abgetragenen Erdunterbau einer Befestigung. Welche Zeitstellung diese Befestigung hatte, ist bisher ungeklärt. Es könnte sich um einen römischen Burgus gehandelt haben, der dann im Mittelalter – wie auch in Sommerau – als Wehranlage wiederverwendet wurde; vgl. Cerny 2009a, 50.

¹⁸⁹ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 434.

¹⁹⁰ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁹¹ Niederösterreichisches Landesarchiv.

¹⁹² Handel-Mazzetti 1909.

¹⁹³ Trinks 1928, 248.

¹⁹⁴ Schwetter 1882, 207 f.

¹⁹⁵ Kenner 1878, 579.

¹⁹⁶ Kenner 1878, 579.

¹⁹⁷ Niederösterreichisches Landesarchiv 1449, fol. 119.

¹⁹⁸ Cerny – Schwarz 21.04.1994.

¹⁹⁹ Diözesanarchiv St. Pölten ab 1846, fol. 28, online auf <<https://www.dasp.findbuch.net/>> (18.09.2022).

stempeln der *legio II Italica* unter dem *dux*²⁰⁰ *Ursicinus*.²⁰¹ Die Errichtung des Wachturms dürfte unter Valentinian I. fallen. Nun kommen wir zu den Schilderungen von Blank ins Jahr 1903 zurück:

[Bezeichnung am Umschlag] 7. 9. 1903 Wachturm Engelbachmühle

Ein römischer Vorposten an der Donau.

(Bleistift:) 7. IX.1903 am Engelbach bei Strengberg

(Bericht des LG Rates Hans Blank)

Am 5. Sept. 1903 unternahm ich in Begleitung des Hrn. k.u.k. Hauptmanns der St(adt) Anton Penzendorfer von Strengberg aus in die Auen zwischen Strengberg und Erla zum Zwecke der Erforschung einen Ausflug, der durch folgende Ereignisse veranlaßt wurde. Vor einigen Monaten hatte mir Hr. Theodor Bukounig, Schulleiter d. R(ealschule) in Enns, als ich seine prächtige Sammlung prähistorischer u. römischer Gegenstände besichtigte, mitgeteilt, daß er am 25. April 1893 von Enns in die Strengberger Au gefahren sei, weil er gehört hatte, daß dort beim Hanselbauern in Dorf ein Römerbau gefunden wurde. Es wurde nämlich damals dort in der Au gegen die Donau, welche daselbst mit einem Arme weiter in die Au eindringt, ein Damm gebaut, zu welchem das Materiale von den letzten Schlierhügeln vor der Au bei den Bauern zu Dorf genommen wurde. Hiebei [sic] wurde ein kleiner Römerbau bloßgelegt, über den mir Hr. Bukounig zuerst mündlich und dann ausführlicher brieflich nachstehendes mitteilte: Man sei bei der Gewinnung des Erdmaterials für den Damm auf einen Warteturm mit römischen Legionsziegeln gestoßen, auch ein Opferaltar schien dabei zertrümmert worden zu sein, wie Bukounig in seinen Notizen verzeichnet hatte, während er letzteres Objekt in einem späteren Schreiben an mich auf Grund mehrerer Abbildungen aus Pompeji als eine Tombe (ein Grabmal) erklären will. Über dieses, also seinem Zwecke nach, nicht ganz sicheren Objekt, gab Hr. Bukounig nachstehende Schilderung: er habe einen aus Granit und Schlier bestehenden Kegel von großer Basis mit einem quadratischen Loche von 40 cm Breite u. 1 m Tiefe gefunden; vor diesem Kegel sei eine lange Platte aus Granit wie eine Sitzbank gestanden.

Was aus dem kegelförmigen Unterbau heraus sah, sei nur aus Granit und regelmäßig und ebenflächig gewesen. Auf einem hier gefundenen Ziegelrande die Buchstaben: PVRSDICPDVC u. befindet sich letzterer noch im Besitze des Hrn. Bukounig. Weiteres konnte mir letzterer nicht mitteilen, da einige Tage später, als Hr. Bukounig ein zweites Mal an Ort und Stelle kam, um das Ganze genauer zu erheben, alles zum Dammbau hinweggeschleppt und vergraben war.

Auch brachte ich in Erfahrung, daß ein Kooperator in Strengberg vor vier Jahren damals aufgefundenen Legionsziegel teils an das Stift Seitenstetten, teils an das Konsistorium in St. Pölten versendet habe. Einen dieser Ziegel habe ich selbst in Seitenstetten gesehen; es war ein sogenannter „Ursiciner“ mit vollständig erhaltener Legions- u. Herkunftsbezeichnung. Den genauen Fundort dieser Ziegel konnte ich nicht in Erfahrung bringen, es hieß nur einmal unbestimmt, die Ziegel seien in „Mähring“²⁰², einer kleinen Häuserrotte westlich von Strengberg gefunden worden.

Die Fundorte der beiden vorerwähnten Funde genauer zu präzisieren war der Zwecke meines Ausfluges in die Strengberger Au. Zunächst erfuhr ich in Strengberg selbst von dem Meßner u. Wagnermeister Hrn. Franz Abel, daß dieser vor vier Jahren den damaligen Kooperator Hrn. Pleßner [Anm. Alois Plessner] in die Strengberger Au mit Krampen u. Schaufeln zum Zwecke von Ausgrabungen begleitet hatte, wobei unterhalb des Brückels bei der Engelbachmühle (also nicht in Mähring) an einem mit Stauden und Bäumchen bewachsenen Hügel gut erhaltene Legionsziegel und mehrere Trümmer solcher zu Tage gefördert wurden. Wie Hr. Abel weiters angab[,] habe sein Sohn einige Zeit später mit dem nachfolgenden Hrn. Kooperator Graml ebendort nach Ziegeln gegraben.

²⁰⁰ Ployer 2019, 431.

²⁰¹ Die ältere Forschungsliteratur ist zu finden bei Genser 1986, 180–183; Pascher 1949, 32. Die neueren Belege bei Ployer 2018, 48 f.; Ployer 2015; Zabehlicky 1989; Ubl 2005; Ployer 2019, 433.

²⁰² Diese Aussage könnte durchaus interessant sein, da bisher keine römische Fundstelle bei Mähring bekannt geworden ist, dieses jedoch direkt an dem die Wachtürme verbindenden Uferbegleitweg liegt. Möglicherweise könnte sich eine Nachschau bei Mähring lohnen. Vgl. Harreither 2004, 200.

Ich habe nun gemeinschaftlich mit Hrn. Hauptmann Penzendorfer an Ort und Stelle erhoben, daß beide Funde, nämlich der des Hrn. Bukounig sowie auch der der beiden Kooperatoren im Grunde genommen bei einem u. demselben Objekte gemacht wurden, nämlich zwischen der zur Gemeinde Strengberg gehörigen Engelbachmühle und den beiden zur Gemeinde Erla gehörigen Bauernhäusern zu Dorf in der Oberau.

Die Fundstelle liegt eine Viertelstunde nördlich von jener Stelle der Reichsstraße, wo diese in der Richtung gegen Enns nicht nur eine kleine Krümmung mehr landeinwärts macht[,] sondern auch eine kleine Vertiefung bei Engelberg übersetzt. Sie wird am bequemsten von der Strengberger Seite über das Hieblhaus (?) u. die Engelbachmühle, von der Ennser Seite über Engelberg u. Dorf erreicht. Von der Engelbachmühle ist die Situation folgende: Nach Überschreitung der Engelbachbrücke gelangt der Weg sofort an eine Stelle, wo er das noch von kleinen Hügeln okkupierte Terrain verläßt und nun fast eben in die Au weiter geht. An dieser Stelle zweigt der andere Weg über Dorf nach Engelberg aufwärts steigend westlich ab. Bei näherer Betrachtung erkennt man, daß dieser zweite Weg früher schon von seiner Abzweigungsstelle an ein Hohlweg war, der auf beiden Seiten von künstlich hergestellten Hügelwänden eingeschlossen wurde. Später ist die Nordwand des Hohlweges von der Abzweigungsstelle [sic] an bis auf eine Strecke von circa 240 Schritten beseitigt, während von der Südwand zunächst an der Abzweigungsstelle noch ein fast viereckiger, mit Stauden u. Bäumen bewachsener Hügel übrig ist, an dessen beiden Seiten die Spuren von Abgrabungen ersichtlich sind. Hier war es nach Angabe des Johann Leherbauer, Bauer zu Dorf, wo die beiden Herrn Kooperatoren aus dem aus Schlier bestehenden Hügel Ziegel und Ziegeltrümmer ausgruben.

Auf der ausgegrabenen Westseite des Hügels bei der Wegabzweigungsstelle folgt später eine kleine Unterbrechung der Wand, welche früher nach Angabe des Johann Leherbauer ebenfalls durch einen bewachsenen Hügel ausgefüllt wurde. Dieser Teil der Wand wurde bereits vor 10 Jahren zu Dammzwecken beseitigt; dabei stieß man hier nach Angabe des Johann Leherbauer auf alte sehr kompakte Mauern von mehr als 1 Klafter Länge, welche „man frei nicht auseinanderbrechen konnte“, wie sich Leherbauer ausdrückt.

Hier war es auch[,] wo Hr. Lehrer Bukounig vor Jahren seinen Ziegel holte u. seine Beobachtungen machte. Dann geht die Südwand heute noch aufwärts gegen Dorf zu fort, der auch die Nordwand nach circa 200 Schritten heute noch folgt. Wie Leherbauer angibt, waren in der vor 10 Jahren beseitigten Nordwand dem Schliersande stellenweise Ziegeltrümmer beigemischt. Die Nordwand gehört dem Johan Leherbauer zu Dorf, die Südwand dem Stefan Schaffellner zu Dorf u. sind nach Angabe des Johann Leherbauer mehrmals Leute erschienen, um nachzusuchen. Zu konstatieren ist, daß die Stelle, wo der fragliche Römerbau stand, wie schon [unleserlich] Bukounig ganz richtig hervorhob, einen weit reichenden Überblick über die Donau-Auen u. das gegenüberliegende Land gewährt, da man von hier aus Schwertberg, Ried, Wartberg, Naarn, Allerheiligen, Perg, Windhag, Mitterkirchen, St. Thomas am Blasenstein, Münzbach, Arbing, Kreuzen u. überdies von dießseits [sic] auch noch Sindelburg u. Wallsee erblicken kann. Sicher ist, daß man von dem fraglichen Punkte aus jede beabsichtigte Donauübersetzung auf einer langen Strecke rechtzeitig u. vor Durchführung wahrnehmen konnte. Die Entfernung von Enns beträgt 2½ bis 3 Gehstunden, die von Strengberg ¼ Stunden, die von Wallsee ebenfalls 2½ bis 3 Stunden.

Wir bekamen den Eindruck, daß hier ein „römisches Postenhaus“ stand, für welches durch einen künstlich hergestellten Hohlweg ein gedeckter Verbindungsweg zur Straße nach Laureacum geschaffen wurden war, der es ermöglichte zum Postenhaus zu gelangen, ohne von der Nordseite bemerkt zu werden. Ein reitender Bote könnte von hier leicht in 1 Stunde nach Laureacum gelangen. Zu konstatieren ist noch, daß wir an jener Stelle, wo die beiden Herren Kooperatoren die Ziegel abgruben, noch immer Ziegeltrümmer offenbar römischer Provenienz, aber ohne Buchstaben im Schlier verstreut vorfanden[,] ohne erst zu graben, u. daß eine größere Grabung im viereckigen Hügel auch heute noch Erfolg haben dürfte. Die Funde u. Wahrnehmungen des Herrn Bukounig so wie der beiden Herren Kooperatoren wurden bisher nicht veröffentlicht.

St. Peter in der Au am 7. Sept 1903²⁰³

²⁰³ Transkript erstellt von Jakob Maurer (St. Peter in der Au) mit Ergänzungen und Berichtigungen durch den Verfasser.

Anzumerken ist hier die Schilderung des Hohlweges und weiterer Hügel bzw. Bauten, die aber heute leider nicht mehr nachvollziehbar sind. Ein Jahr darauf, am 20. August 1904, wurde in einer Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (philosophisch-historische Klasse) ein Bericht über die Funde bei der Engelbachmühle von P. Otto Fehring vorgelegt.²⁰⁴

Bemerkenswert ist, dass aus einem Brief von Gustav Stockhammer an Hans Blank hervorgeht, dass Stockhammer nicht glücklich mit dem Ankauf der Sammlung Bukournig durch den Musealverein Enns war, da dieser Friedrich v. Kenner bat, bezüglich dieses Ankaufs zu intervenieren.²⁰⁵ Nicht nur in diesen Belangen war Stockhammer umtriebig, er schreibt auch, dass Oberarzt Josef Schicker²⁰⁶ auf sein „[...] Ersuchen nach einer römischen Befestigung auf einer der Anhöhen über der Stadt Ybbs und nach Römerresten in Mauer bei Neumarkt a. d. Ybbs [forschen solle]“.²⁰⁷

Hans Blank notierte in einer Notiz verschiedene Funde und deren Fundstellen, wobei doch auch interessante, bisher unbekannte Fundorte genannt werden. Er schreibt, dass „[...] vor 2 Jahren [vom] Cooperator Anton Christian [Lesung unsicher] und P. Otto Fehring in Strengberg ein gewöhnlicher Legionsziegel ‚Tem. Ur. V.P.D.‘²⁰⁸ gefunden wurde.“²⁰⁹ Es folgt eine interessante Schilderung von einem Fund beim Hof „Strasserbauer“ (heute „Strasshof“). Es sei vor „[...] 9 Jahren: 1 Bronzefigur mit [...] gesicht [vorderer Teil unleserlich] noch nicht erwähnt, wahrscheinlich doch keltisch“²¹⁰ an P. Otto gekommen. Der Hof liegt wahrscheinlich an der römischen Wegtrasse vom Kastell Wallsee zur Fundstelle Oberramsau. Etwas oberhalb des Hofes direkt an der Bundesstraße 1 befand sich 1813 eine „Franzosenschanze“, deren Erdwerke sich noch in den Daten des digitalen Geländemodells abzeichnen und bei der sich eine römische Fundstelle befindet.²¹¹

Als nächstes erfahren wir von Funden römischer Kaisermünzen (Denare) in Haag beim alten Friedhof.²¹² Dies ist von Relevanz, da aus diesem Bereich bisher keine römischen Funde publiziert worden sind.

Nicht minder interessant ist die Nachricht²¹³, wonach in der Marktgemeinde Behamberg „[...] unweit des Ramingbaches (Bürsthof, Gem. Behamberg) eine Rötermünze in der Größe eines Dupondius gefunden wurde, leider [war diese] sehr zerfressen [...] [und man konnte] nur auf der Reversseite die Buchstaben .INVS..D erkennen, [sowie eine] auf der Aversseite [...] sitzenden Frau, [die] in der ausgestreckten Rechten eine Schale [hält] (Hygiäa)“.²¹⁴ Die Fundmitteilung wurde von Pfarrer Gottlieb Schoiber am 9. Mai 1903 brieflich übermittelt.²¹⁵ Beim Fundort handelt es sich um die unmittelbare Umgebung des heutigen Pirschmayer (KG Wanzenöd/MG Behamberg).

²⁰⁴ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 445.

²⁰⁵ Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Gustav Stockhammer 02.12.1907 an Hans Blank; Maurer 2006, Bild Nr. 460.

²⁰⁶ Brückler – Nimeth 2001, 237.

²⁰⁷ Niederösterreichisches Landesarchiv, Brief von Gustav Stockhammer 02.12.1907 an Hans Blank; Maurer 2006, Bild Nr. 461.

²⁰⁸ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 738.

²⁰⁹ Es dürfte sich ziemlich wahrscheinlich um einen Fund bei der Engelbachmühle handeln.

²¹⁰ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 738.

²¹¹ Vgl. Lehenbauer 2020c.

²¹² Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 738.

²¹³ Katalog Nr. 43.

²¹⁴ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 530.

²¹⁵ Niederösterreichisches Landesarchiv; Maurer 2006, Bild Nr. 530.

Abschließend werden die behandelten Fundstellen überblicksartig in Listenform zusammengestellt.

Nr.	Ortsangabe in Quelle	Aus Nachlass	BDA FÖ/ Literatur	Zuordnung	Fund
1	Sommerau (MG Wallsee-Sindelburg)	Barta	-	KG	Röm. Ziegelstempel (1928)
2	Mondschein – Windhof (MG Strengberg)	Barta	-	KG	Steinbeil (Serpentinit)
3	Ennsdorf (Villa Hotzl) (MG Ennsdorf)	Barta	FÖ 50, D2271	KG	Römischer Münzfund
4	Stegen (Stögen) (MG St. Pantaleon-Erla)	Barta	FÖ 57, D1634	KG	Römische „Baustellen“
5	Steinwand Erla Tegelbräuer (MG St. Pantaleon-Erla)	Barta	FÖ 57, D1634	KG	Römergräber
6	Feld am Moosbach, 300 m vom Winkelbach Steg (MG St. Pantaleon-Erla)	Barta	-	MG	Nicht überliefert (aber wahrscheinlich)
7	Friedhoffeld Windhof Aubach (mglw. Gleich m. Nr. 2) (MG Strengberg)	Barta	-	KG	Steinbeil
8	Ardagger Markt Haus Nr. 41	Barta	FÖ 1, 104. 144	KG	Röm. Ziegel(stempel), röm. Münze
9	Ardagger – Salzmühle, Äcker der Besitzer Grillenberger, Freienhofer, Brandstätter	Barta	-	MG	Keramik (inkl. Terra sigillata)
10	Ardagger Markt, Gasthaus Stadt Wien, Mitte der Straße	Barta	-	KG	Altes Mauerwerk unter der Straße (?)
11	Salveterra – Hochacker („Brandstadtfeld“) (MG Ardagger)	Barta	-	KG	Keramik, Tongefäße in 1 m Tiefe
12	Ramsau (Oberramsau) (MG Strengberg)	Barta	-	KG	Lochaxt
13	Nähe Stauding – Kroisbach Hof Glaninger am Hochacker („Point“) (MG Wallsee-Sindelburg)	Barta	-	-	Gelochtes Steinbeil aus Serpentinit, prähistorische Keramik
14	„Schöberlgute“ in Kroisbach (MG Strengberg)	Barta	-	KG	Keramik des 2. Jh.s v. Chr.?
15	„Eckertsche Kunstmühle“ in Haag (SG Haag)	Barta	-	SG	Römische Münze
16	„Steinfeld“ Dorf Aschbach	Barta	-	KG	„Untergegangene Ortschaft Arch“ (Wüstung?)
17	Kürnberg bei St. Peter in der Au	Barta	-	MG	Erdstall
18	Klein-Erla (Engelbachmühle)	Barta	FÖ 1, 51	KG	Römische Ziegelstempel
19	Ernsthofen	Barta	?	MG	Lanzenspitze

Abb. 13: Überblickskarte über alle behandelten Örtlichkeiten der Arbeit (Grafik: Lehenbauer Harald).

Nr.	Ortsangabe in Quelle	Aus Nachlass	BDA FÖ/ Literatur	Zuordnung	Fund
20	Haidershofen (Mayr auf der Burg)	Barta	?	KG	Römische Ziegel
21	Unterramsau („Wastlbauer“) (MG Strengberg)	Barta	?	KG	Römischer Grabstein (des Aurelius Docimus)
22	„Friedhoffeld“ [beim Windhof] (MG Strengberg)	Barta	?	KG	Menschliche Gebeine
23	St. Pantaleon-Wagram Schottergrube Haus Nr. 9 (und 1?) (MG St. Pantaleon-Erla)	Barta	?	KG	Funde Hallstattzeit, römische Münzen u. Ziegel
24	Holzing Espacherwald (MG Winklarn)	Blank	?	KG	Öffnung der römischen Tumuli
25	Windfeld – Schörghub – Eck (MG Aschbach Markt)	Blank	-	KG	Schilderung d. Straßenforschung
26	Schörghub – „Landstraßhäußl“ (MG Aschbach Markt)	Blank	-	KG	Römische Münze (vom Bauer zu Schörghub „einige hundert Schritte von der Landstraß ausgeackert“)
27	Biring/Phyra (Hinterholz) (MG Wolfsbach)	Blank	-	KG	3 römische Münzen vom Bauer zu Phyra (auf den umliegenden Feldern gefunden)

Nr.	Ortsangabe in Quelle	Aus Nachlass	BDA FÖ/ Literatur	Zuordnung	Fund
28	Wippersberg (MG Wolfsbach)	Blank	-	KG	Stein mit „Manderl“ darauf (?) (unsicher, keine Klarheit über Fundumstände)
29	Bierbaumdorf – Erkersdorf – Hofschwaig (MG Wolfsbach)	Blank	-	KG	Ziegel, Mauerwerk (?), Hufeisen
30	Plankenwald (MG Wolfsbach)	Blank	-	MG	Altstraßenreste (?), Erdwerk
31	Wallsee Markt (St. Anna-Kapelle)	Blank	-	KG	Römische Münze (Faustina)
32	Wallsee Markt (westlich des Steinbruches)	Blank	-	KG	Viele römische Münzen u. Stempel der 10. Legion
33	Hölltal bei Klaubling (SG Haag)	Blank	-	SG	3 römische „Hufeisen“
34	Wiese beim „Hochbauer“ („Haghof“) (MG Zeillern)	Blank	-	KG	2 grob behauene Marmorblöcke
35	Salveterra (MG Ardagger Markt)	Blank	-	KG	1,5 m starke Mauer
36	Moos (MG Ardagger)	Blank	-	KG	Baureste an der Straßenbiegung in die Au; angeblich Skelett mit Pfeilspitze in nächster Umgebung (?)
37	„Eisern Birn“ bei Leitzing (MG Ardagger)	Blank	-	KG	„entweder römische Befestigung oder Schiffsanlegestelle“
38	Salveterra oder Moos (MG Ardagger)	Blank	-	KG	Römische Münze
39	Au-Engelbachmühle Wachturm (MG St. Pantaleon-Erla)	Blank	FÖ 1, 51	KG	Beschreibung der Grabung am Wachturm
40	Strengberg [vermutl. Au-Engelbachmühle]	Blank	CIL III, 13536	KG	Ziegelstempel
41	Beim „Strasserbauer“ [heute „Strasshof“] (MG Wallsee-Sindelburg)	Blank	-	KG	Bronzefigur (an P. Otto [Fehringer?, Seitenstetten]) keltisch?
42	Beim „alten Friedhof“ in Haag (SG Haag)	Blank	-	KG	Römische Kaiser-münzen (Denare)
43	Beim Pürsthof [Nahe d. Ramingbaches] [= heute „Pirschmayer“] (KG Wanzend/MG Behamberg)	Blank	-	KG	Römische Münze [Bronze?]

Abb. 12: Tabelle der Fundstellen, die im Aufsatz behandelt wurden.

LITERATURVERZEICHNIS

- Adl 1952 F. Adl, Sagen aus dem Mostviertel. Band 2 (Amstetten 1952)
- Aus Hofkreisen 1907 Aus Hofkreisen, Wiener Salonblatt 38, 1907, 3
- Barta um 1925 H. F. J. Barta, Nachlass in den Ortsakten der Gemeinde Wallsee im BDA Archiv (Mauerbach)
- Barta 1927 H. F. J. Barta, Neues vom Österreichischen Limes – Römische Funde in Wallsee an der Donau, St. Pöltner Zeitung 67, 1927, 20–21
- Barta 16.10.1927 H. F. J. Barta, Neues vom Oesterreichischen Limes – Römische Funde in Wallsee a. d. Donau, Reichspost 34, 16.10.1927, 21
- Barta 1929 H. F. J. Barta, Die römischen Bildsteine in Wallsee an der Donau (Wien 1929)
- Becker 1946 A. Becker, Hengstberg und Strengberge – Eine landeskundliche Skizze, in: H. Leiter (Hrsg.), Zur Landeskunde des Raumes von Strengberg in Niederösterreich. Hengstberg und Strengberge – Die Besiedlung von Strengberg (Wien 1946) 7–34
- Binsteiner – Ruprechtsberger 2016 A. Binsteiner – E. M. Ruprechtsberger, Steinzeit an der Enns (Linz 2016)
- Blank 1907 H. Blank, Wo ist Chrebezbah zu suchen? – Ein Beitrag zu der Frage nach der Richtung der römischen Limesstraße vom Beginne des Ybbsfeldes nach Lauriacum, Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich, 1907, 340–346. 369–379
- Brückler – Nimeth 2001 Th. Brückler – U. Nimeth, Personenlexikon zur österreichischen Denkmalpflege (Wien 2001)
- Cerny 2002a H. Cerny, Ardagger in prähistorischer Zeit, in: Dorferneuerungsverein Markt Ardagger (Hrsg.), Markt Ardagger im Wandel der Zeit. Eine Geschichts-Chronik (Ardagger 2002) 11–12
- Cerny 2002b H. Cerny, Ardagger zur Römerzeit, in: Dorferneuerungsverein Markt Ardagger (Hrsg.), Markt Ardagger im Wandel der Zeit. Eine Geschichts-Chronik (Ardagger 2002) 12–14
- Cerny 2009a H. Cerny, Orts-, Hof- und Flurnamen, in: Kulturkreis Stephanshart (Hrsg.), Zeitenblicke Stephanshart. Lebens- und Schicksalsraum im Machland (Scheibbs 2009) 48–51
- Cerny 2009b H. Cerny, Siedlungsgeschichte des Stephansharter Raumes, in: Kulturkreis Stephanshart (Hrsg.), Zeitenblicke Stephanshart. Lebens- und Schicksalsraum im Machland (Scheibbs 2009) 12–47
- Cerny – Schwarz 21.04.1994 H. Cerny – K. Schwarz, Verschwundene Burgen – Geheime Gänge Vortrag gehalten auf der 116. Sitzung des Arbeitskreises für die Bezirks-geschichte Amstetten, am 21.04.1994. Vortragsmanuskript online: <<https://archive.org/details/cerny-heimo-vortrag-verschwundene-burgen-geheim-gange-21.4.1994>> (29.01.2024)
- Dachler 1913 A. Dachler, Der Flötzersteig, Monatsblatt des Altertums-Vereines zu Wien 30, X. Band, 1913, 195–200
- Dank vom Hause Habsburg 1930 Dank vom Hause Habsburg, Das kleine Blatt 4, 1930, 14
- Denk 1962 St. Denk, Das Erlaufgebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (Wien 1962)

- Die Römerstraße im Urtale 1923 Die Römerstraße im Urtale – Die bisherigen Ergebnisse der Ausgrabungen bei Seitenstetten, Reichspost 30, 9. Oktober 1923, 9
- Dungel 1875 A. Dungel, Locus Veneris Felicis, MZK N.F. 1, 1875, 70–85
- ECDS Epigraphische Datenbank Clauss / Slaby; <<https://db.edcs.eu/epigr/epi.php>>
- Eine Klage gegen Erzherzog Franz Salvator 1930 Eine Klage gegen Erzherzog Franz Salvator. Die Pensionierung des erzherzoglichen Sekretärs, Neues Wiener Journal 38, 1930, 13
- Faustmann 2013 C. Faustmann, Studien zur Entwicklung der lateinischen Epigraphik in Österreich (Diplomarbeit Univ. Wien 2013)
- Fehringer – Abramic 1908 O. Fehringer – M. Abramic, Römischer Grabstein aus Aschbach, JA 2, 1908, 38–39
- Funde aus der Römerzeit bei der Hingermühle 1925 Funde aus der Römerzeit bei der Hingermühle, Ybbstal-Zeitung 13, 26. Dezember 1925, 10–11
- Genser 1986 K. Genser, Der österreichische Donaulimes in der Römerzeit, RLÖ 33 (Wien 1986)
- Grabherr u. a. 22.04.2022 G. Grabherr – J. Klammer – K. Kremslehner, Die Wacht an der Donau – die Erforschung der lückenlosen römischen Überwachungslinie in Noricum (Vortrag gehalten am Colloquium Veldidena 2022: Raetia und Noricum – Bevölkerung und Siedlungsstruktur. Beiträge zur Tagung in Innsbruck, 20. bis 22. April 2022)
- Grabherr – Kainrath 2020 G. Grabherr – B. Kainrath, Römische Ziegelei in Erla, FÖ 59, 2020, D1634
- Groh 2017 St. Groh, Castrum Ad Iuvense (?) Neue Forschungen zur norischen Binnenfestung von Mauer bei Amstetten. Die geophysikalischen Prospektionen 2014–2015, Ephemeris Napocensis 27, 2017, 71–122
- Groh 2018 St. Groh, Castrum Ad Iuvense, in: Marktgemeinde Oed-Oehling (Hrsg.), Oed-Oehling (Wolkersdorf 2018) 128–136
- Groller 1908 M. v. Groller, Straßenforschung, RLÖ 9, 1908, Sp. 117–134
- Großmann 1926–27 K. Großmann, Reichart Streun von Schwarzenau. Jahrbuch für Landeskunde und Heimatschutz für Niederösterreich und Wien 20, II. Teil, 1926–27, 1–37
- Haarmann 2016 D. Haarmann, Graben und Sammeln für Herrscher und Vaterland – Antikensammlungen in der Habsburgermonarchie um 1800, in: Müller 2016a, 169–186
- Habsburg-Lothringen 1977 Th. S. Habsburg-Lothringen, Wallsee – Ein Römerkastell (Wallsee 1977)
- Hampl 1946–50 F. Hampl, Ardagger Markt, FÖ 5, 1946–1950, 15
- Handel-Mazzetti 1909 V. Handel-Mazzetti, Die Kosenburg. Unterhaltsbeilage der Linzer Tages-Post, Nr. 24–26, 1909
- Harreither 2004 R. Harreither, Altstraßen im Alpenvorland östlich der Enns, JbOÖMV 149 (Festschrift Gerhard Winkler zum 70. Geburtstag), 2004, 191–204
- Harreither 2021 R. Harreither, Die archäologischen Forschungen in Enns und das Museum Lauriacum – In memoriam Univ. Prof. Dr. Hannsjörg Ubl (1935–2021), MMVLaur N.F. 59, 2021, 98–124
- Hasitzka 1994 K. Hasitzka, Custos armorum: Eine Grabinschrift aus Lauriacum (?) im Diözesanmuseum St. Pölten, in: P. Scherrer (Hrsg.), Landeshauptstadt St. Pölten – Archäologische Bausteine, SoSchrÖAI 22 (Wien 1991) 159 f.

- Hoernes 1905 M. Hoernes, Bericht Grabung in Holzing, MZK 3. F. 4, 1905, 465
- Hofer u. a. 2012 N. Hofer – F. M. Müller – R. Ployer – E. Steigberger, Fundberichte aus Österreich – Register der Bände 1 bis 50, FÖ 50, 2011, D2241–D2355
- Hornung 1966 H. H. Hornung, Die Inschriften der politischen Bezirke Amstetten und Scheibbs (Graz 1966)
- Jahreshauptversammlung 1943 (1944) Jahreshauptversammlung 1943, in: Mitteilungen an die Mitglieder des Vereines für Landeskunde von Niederdonau und Wien, 1944, 8
- Jandaurek 1951 H. Jandaurek, Die Strassen der Römer (Wels 1951)
- Kenner 1878 F. v. Kenner, Die Römerorte zwischen Traun und Inn, SBWien 91, 1878, 539–612
- Krawarik 2001 H. Krawarik, Zur Entwicklung des Gundbesitzes der Abtei Tegernsee in Niederösterreich, UH 72, 2001, 196–219
- Kremslehner 1993 K. Kremslehner, KG Thürnbuch, FÖ 32, 1993, 546
- Kremslehner 1996 K. Kremslehner, Neue archäologische Funde und Entdeckungen aus dem Bezirk Amstetten, in: Bezirkshauptmannschaft Amstetten (Hrsg.), Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Amstetten. Ausgabe 1996 (Amstetten 1996) 35–39
- Kuhn 1976 Th. S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (Frankfurt a. M. 1976)
- Kühtreiber – Obenaus 2017 K. Kühtreiber – M. Obenaus, Burgen des 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Niederösterreich – eine Bestandsaufnahme (Mainz 2017)
- Lausecker 1988 H. Lausecker, KG Brunnhof, FÖ 27, 1988, 209
- Lausecker 1990 H. Lausecker, KG Brunnhof, FÖ 29, 1990, 165
- Lausecker 1991 H. Lausecker, KG Brunnhof, FÖ 30, 1991, 233. 327
- Lausecker 1996 H. Lausecker, KG Brunnhof, FÖ 35, 1996, 609
- Lausecker 1998 H. Lausecker, KG Brunnhof, FÖ 37, 1998, 742
- Lehenbauer 2020a H. Lehenbauer, Die Erdställe im Bezirk Amstetten und ihr historischer Kontext mit zwei bisher unpublizierten Objekten, Die künstliche Höhle. Mitteilungsblatt der Interessengemeinschaft Erdstallforschung (IGEF) 2020, 2–14
- Lehenbauer 2020b H. Lehenbauer, Ein Beitrag zur Lokalisierung der norischen Straßenstation Elegio, in: M. Frass – G. Nightingale (Hrsg.), Diomedes 9 (Salzburg 2020) 61–76
- Lehenbauer 2020c H. Lehenbauer, KG Igelschwang, OG Wallsee-Sindelburg, FÖ 57, 2018, D3798–D3800
- Lupa.at F. & O. Harl, Ubi Erat Lupa, lupa.at
- Marth 2016 D. Marth, Der sogenannte Antiquus Austriacus und weitere auctores antiquissimi, Tyche Sonderband 8 (Wien 2016)
- Maurer 2006 J. Maurer, Exzerpte aus dem Nachlass Hans Blank (NÖLA) (Manuskript)
- Maurer 2012 J. Maurer, Landesgerichtsrat Hans Blank (1850–1908) – Sängler, Wandersmann und Heimatforscher. St. Peterer Geschichte(n) Nr. 19, Gemeindezeitung St. Peter in der Au, 2012

- Maurer 2021 J. Maurer, Archäologie vor der Haustür – Zur Dichte der niederösterreichischen Fundlandschaft anhand ausgewählter GIS-Kartierungen. in: A. Laussegger – S. Sam (Hrsg.), Tätigkeitsbericht 2020 der Landessammlungen Niederösterreich und des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften 2021, 29–31
- Maurer 2022 J. Maurer, Das Projekt „DigFinds“. Neue Methoden zur Digitalisierung archäologischer Funde musealer Sammlungen, in: A. Laussegger – S. Sam (Hrsg.), Tätigkeitsbericht 2021 der Landessammlungen Niederösterreich und des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften 2022, 26–29
- Maurer – Kerbler J. Maurer – L. Kerbler, Modellversuch zur Nutzung von Fundstellen-IDs des Bundesdenkmalamtes in musealen archäologischen Inventaren [in Vorbereitung]
- Mayer 1893 A. Mayer, Freydegg, in: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Topographie von Niederösterreich (Wien 1893) 206–208
- Mayrhofer 2006 R. Mayrhofer, Burg in Haidershofen (Horn 2006)
- Müller 2016a F. M. Müller (Hrsg.), Graben, Entdecken, Sammeln – Laienforscher in der Geschichte der Archäologie Österreichs, SPECTANDA – Schriften des Archäologischen Museums Innsbruck 4, Archäologie: Forschung und Wissenschaft 5 (Wien 2016)
- Müller 2016b F. M. Müller, Zu Laien, Dilettanten und Amateuren in der Archäologie, in: Müller 2016a, 3–19
- Nevizansky u. a. 2016 G. Nevizansky – P. Prohaszka – A. Stuppner, Aus dem Briefwechsel zwischen Baron Emil Hoenning O’Carroll und dem Prähistoriker Matthäus Much – Angaben zur Ur- und Frühgeschichte des Püchover Gebietes, in: Müller 2016a, 297–314
- Niegl 1980 M. A. Niegl, Die archäologische Erforschung der Römerzeit in Österreich (Wien 1980)
- Oberhummer 1925 E. Oberhummer, Die Entwicklung der Landeskunde von Niederösterreich, in: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Heimatkunde von Nieder-Österreich (Wien 1925) V. 1–16
- Pascher 1949 G. Pascher, Römische Siedlungen und Straßen im Limesgebiet zwischen Enns und Leitha, RLÖ 19 (Wien 1949)
- Pelzl 1973a L. Pelzl, Ardagger Markt, FÖ 11, 1973, 88
- Pelzl 1973b L. Pelzl, Ardagger Markt, FÖ 12, 1973, 49
- Petrovitsch 2006 H. Petrovitsch, Legio II Italica, FiL 13 (Linz 2006)
- Petznek 2021 B. Petznek, Ein spätrömischer Ziegelstempel aus Carnuntum, RÖ 44, 2021, 61–74
- Plesser 1895 A. Plesser, Beiträge zur Geschichte der Pfarre Strengberg, in: Bischöfliches Consistorium St. Pölten (Hrsg.), Geschichtliche Beilagen zu den Consistorial-Currenden der Diözese St. Pölten. Band V (St. Pölten 1895) 145–279
- Ployer 2015 R. Ployer, Au, in: V. Gassner – A. Pülz (Hrsg.), Der römische Limes in Österreich – Führer zu den archäologischen Denkmälern (Wien 2015) 183
- Ployer 2018 R. Ployer, Der norische Limes in Österreich, FÖMat B 3 (Wien 2018)

- Ployer 2019 R. Ployer, „Oppidorum et Limitum conditor Tempestivus“, in: G. I. Farkas – R. Neményi – M. Szabó (Hrsg.), *Visy 75. Artificem commendat Opus – Studia in honorem Zsolt Visy* (Pecs 2019) 428–445
- Pollak 1988 M. Pollak, Das archäologische Kabinett des Stiftes Seitenstetten, in: Amt der NÖ Landesregierung, Abt. III/2 (Hrsg.), *Seitenstetten – Kunst und Mönchtum an der Wiege Österreichs* (Bad Vöslau 1988) 497–512
- Queiser 1902 A. Queiser, Wallsee an der Donau ²(Amstetten 1902)
- Reichhalter u. a. 2007a G. Reichhalter – P. Schicht – Th. Kührtreiber, Freidegg, in: F. Daim (Hrsg.), *Burgen Mostviertel* (Wien 2007) 99 f.
- Reichhalter u. a. 2007b G. Reichhalter – Th. Kührtreiber – P. Schicht, Kuzeneck, in: F. Daim (Hrsg.), *Burgen Mostviertel* (Wien 2007) 332
- Reisinger 2019 J. Reisinger, *Legio secunda Italica pia fidelis am Standort Lauriacum. „Ausstattung, Versorgung und Verpflegung einer Legion“* (Beau Bassin 2019)
- Ruttner 2003 I. Ruttner, Die Archäologie und ihre Methoden, in: J. Leskovar – Chr. Schwanzar – G. Winkler (Hrsg.), *Worauf wir stehen – Archäologie in Oberösterreich* (Linz 2003) 35–45
- Samwer 1889 C. F. L. Samwer, *Geschichte von Wallsee* (Wien 1889)
- Schabes 1974 A. Schabes, *Ardagger*, FÖ 8, 1974, 93
- Schad'n 1953 H. P. Schad'n, *Die Hausberge und verwandten Wehranlagen in Niederösterreich* (Horn 1953)
- Schmidel 1905 E. Schmidel, Bericht Zentralkommission der Kunst- und historischen Denkmale, *Linzer-Volksblatt* 37, 1905, 4
- Schwammenhöfer 2022 H. Schwammenhöfer, *Archäologische Denkmale ober dem Wienerwald* (2022), Online: <<https://archive.org/details/c-02-schwammenhofer-h-2020-archaologische-denkmale-viertel-ober-dem-wienerwald-teil-1-2-a-4>> (29.01.2024)
- Schwetter 1882 A. Schwetter, *Heimatkunde der K.K. Bezirkshauptmannschaft Amstetten* ²(Korneuburg 1882)
- Sedlmayer 2018 H. Sedlmayer, *Legionslager von Albing, Funde aus der principia*, in: St. Groh, *Im Spannungsfeld von Macht und Strategie – Die legio II Italica und ihre castra von Locica (Slowenien), Lauriacum/Enns und Albing (Österreich)*, FiL 16 (Linz 2018) 111–122
- Sitzungsberichte 1904 *Sitzungsberichte 1904*, MZK 3. F. 3, 1904, 154–158
- Smekal 1993 G. Smekal, *Der Heidengarten von Ulmerfeld*, in: *Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Amstetten* 21 (1993)
- Stiglitz 1969 H. Stiglitz, *Ein Ziegelofen an der Erla*, JbOÖMV 114, 1969, 69–74
- Stockhammer 1914 G. Stockhammer, *Archäologisches aus Enns* (Wien 1914)
- Tätigkeitsbericht 1909 *Tätigkeitsbericht 1909*, MZK 3. F. 8, 1909, 362
- Trinks 1928 E. Trinks, *Nachruf Viktor Handel-Mazzetti*, JbOÖMV 82, 1928, 243–252
- Tscholl 1977–78 E. Tscholl, *Römisches Limeskastell in Wallsee. 10 Jahre Beobachtungen zum Limeskastell von Wallsee* (1966–1976), RÖ 5/6, 1977–78, 109–230
- Tscholl 2002 E. Tscholl, *Archäologische Mosaiksteine aus Wallsee – Beobachtungen, Feststellungen, Fundbergungen und Grabungen im Bereich des Donaulimes-Auxi-*

- liarkastells Teil B: Neue Funde aus dem Kastellbereich, 1979–1999, RÖ 23/24, 2000–2001 (2002), 113–202
- Ubl 1974–75 H. Ubl, Österreichische Limesforschung seit 1945, MUAG 25, 1974–75, 145–194
- Ubl 2005 H. Ubl, Au–Rotte Hof – Wachturm / Burgus, in: H. Friesinger – F. Krinzinger (Hrsg.), Der Römische Limes in Österreich (Wien 2005) 195 f.
- Vancsa 1902 M. Vancsa, Über Landes- und Ortsgeschichte, ihren Werth und ihre Aufgabe (Wien 1902)
- Weichesmüller 1978 R. Weichesmüller, P. Joseph Schaukegl: Priester, Künstler und Gelehrter, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 89, 1978, 381–471
- Weichesmüller 1988 R. Weichesmüller, P. Joseph Schaukegl, Ein Polyhistor (1721–1798), in: Amt der NÖ Landesregierung, Abt. III/2 (Hrsg.), Seitenstetten – Kunst und Mönchtum an der Wiege Österreichs (Bad Vöslau 1988) 461–467
- Weigl 1974 H. Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich (Wien 1974)
- Weltin – Zehetmayer 2008 M. Weltin – R. Zehetmayer, Urkundenbuch von Niederösterreich 777 bis 1076 (St. Pölten 2008)
- Zabehlicky 1989 H. Zabehlicky, Au/Engelbachmühle, in: M. Kandler – H. Vettters (Hrsg.), Der römische Limes in Österreich – Ein Führer ²(Wien 1989) 112
- Zotti 2004 W. Zotti, Abgekommene Kirchen im Viertel Ober dem Wienerwald (Mostviertel) (St. Pölten 2004)